

W ZAMKU ZAMEK

Kilka miesięcy temu znalazłem w grupie «Stary Lublin» niestandardowy post. Nie było w nim fotografii – zamiast tego autorka Renata Eriksson umieściła cyfrową kopię austriackiego *Planu przyziemia Zamku Lubelskiego*, wykonanego w 1797 roku¹. Nie jest to wiadomość, która miała szansę na taką samą uwagę jak tysięczne zdjęcie Bramy Krakowskiej czy kolejna panorama Starego Miasta wykonana z zamkowej wieży. Niemniej jednak dla osób interesujących się historią Lublina ma bardzo dużą wartość. Do tej pory karta nie była często publikowana, choć autorzy rekonstrukcji królewskiego zamku w Lublinie, szczególnie ci współcześni, na pewno z niej korzystali.

Kopią tego dokumentu kartograficznego, sporządzoną przez Henryka Gawareckiego na pewno posłużył się w 1954 roku Stefan Wojciechowski do opracowania jednej z najwcześniejszych rekonstrukcji renesansowej fortecy i przedstawienia jej na planie Wzgórza Zamkowego².

W czasach nam bliższych badacze starający się odtworzyć wygląd zamku z okresu jego największej świetności sięgali po austriacką mapę coraz częściej. Widać to w pracach J. Teodorowicz-Czerepińskiej, N. Przesmyckiej, modelach 3D «*Lublin 2.0 – Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta*» (2011), autorstwa Roberta i Wojciecha Miedziochów, powstałego we współpracy naukowej z Andrzejem Rozwałką, Rafałem Niedźwiadkiem, Kamilem Nieściorukiem, Hubertem Mąciakiem i Jackiem Studzińskim, «*Zamek w Lublinie, ok. 1650 r.*» opracowanych przez Roberta i Wojciecha Miedziochów we współpracy z Romanem Zwierzchowskim (2019) oraz w jego rozwiniętej wersji dostępnej w aplikacji «*Turystyczny Lublin*».

Jeden eksperyment na dwóch obrazach widzianych z nieba

Jak widać, austriacka mapa od lat krążyła w badaniach, modelach i rekonstrukcjach, ale zawsze w cieniu. Zawsze jako jedno z wielu źródeł, jako bohater drugoplanowy. W moich poszukiwaniach postanowiłem to zmienić i obsadzić ją w głównej roli.

Na początek, aby pożytki dokument zyskał odpowiednie towarzystwo, zestawiałem go z współczesnym zdjęciem satelitarnym Wzgórza Zamkowego. Uzyskałem je z portalu Google Earth – narzędzia, które po raz kolejny otworzyło mi okno na Lublin. Od tej chwili oba obrazy mogły się sobie nawzajem przyglądać – jeden, pełen delikatnych odcieni szarości i ołówkowych linii, z widocznymi resztkami dawnych murów, przypominał o minionej potędze zamku, a drugi, barwny i precyzyjny, uchwycił współczesny pejzaż.

Na pierwszy rzut oka – dwa odrębne światy. Ale przecież miejsce jest to samo. Zmieniły się tylko epoki.

Postanowiłem połączyć oba obrazy w ciekawym eksperymencie.

Dokładny przepis na zabawę badawczą? Prosty.

Materiały:

1/ Rzut poziomy dzisiejszego Wzgórza Zamkowego, czyli zdjęcie satelitarne pozyskane z serwisu Google Earth.

¹ Stefan Wojciechowski, *Renesansowy zamek lubelski*, „Ochrona Zabytków” R. 7: 1954, nr 3 (26), s. 179, ryc. 173.

² Stefan Wojciechowski, *Renesansowy zamek lubelski*, „Ochrona Zabytków” R. 7: 1954, nr 3 (26), s. 178, przypis 6.

2/ Dokument kartograficzny z 1797 roku³, przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych. W jego opisie właściwie nie podano żadnych szczegółowych informacji. Najcenniejszy jest tytuł – *Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses*, czyli plan przyziemia lubelskiego zamku. Karta zachowała się w bardzo dobrym stanie. Uwagę zwraca umieszczona na dole skala graficzna, pozwalająca łatwo przeliczyć dane na rzeczywiste odległości. Zastosowano tu klafter, czyli swojsko brzmiący sążień – miarę antropometryczną odpowiadającą rozpiętości ramion dorosłego mężczyzny.

Pewnym kłopotem było ustalenie, czy użyto miary staropolskiej – niecałe 1,80 m (3 łokcie) – czy austriackiej: 1,89 m. Samo jednak umieszczenie na dokumencie dokładnej podziałki jest gwarancją, że wykonawca przyłożył się do swojej roboty – i że to, co widzimy po niemal 230 latach, doskonale nadaje się do użycia w próbie badawczej.

Opis przebiegu eksperymentu:

Proces dopasowania rzutów poziomych obu zamków – starożytnego i współczesnego – do wspólnego układu współrzędnych, tak aby te same punkty odpowiadały sobie nawzajem, nazwałem, może nieco technicznym określeniem, *alignowaniem map*.

Punktami odniesienia na obu obrazach warowni widzianej z lotu ptaka, łatwymi do rozpoznania i ostatecznie wytypowanymi do nałożenia zostały:

- A. Środek cylindrycznej średniowiecznej wieży (donżonu), znajdującej się w południowej części wyniesienia.
- B. Środek prezbiterium kaplicy św. Trójcy wyznaczony na jego zewnętrznej wschodniej ścianie.
- C. Zewnętrzny mur i przypory będące reliktem Baszty Północnej (Żydowskiej).

Po dopasowaniu rzutów wykonałem obrysy wszystkich budynków i budowli, zarówno tych na współczesnym zdjęciu satelitarnym, jak i na starym planie. Do oznaczenia istniejących obecnie obiektów zamkowych użyłem czerwonej kreski, zaś tych widocznych na planie z końca XVIII wieku, będących pozostałością renesansowej rezydencji – granatowej. Dwa budynki – archiwum akt i kancelarię urzędu ziemskiego, wybudowane na początku XVIII wieku, pozostawiłem w kolorze szarym.

Sposób w jaki doszedłem do końcowego efektu przedstawiają ilustracje 1, 2 i 3.

Zamkowe sekrety i kłamstwa

Efekty dopasowywania tego, co było i już nie istnieje, z tym, co jest teraz, są zaskakujące. Wizualnie rzuty poziome pasują do siebie, więcej – są tak precyzyjne, jak żadne ze znanych mi wcześniej. Szczegóły wyglądają jeszcze ciekawiej:

1/ Na początek elementarna informacja, która uzupełnia wiedzę o austriackim dokumencie «*Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses*». Uzyskałem ją jako produkt uboczny w procesie dopasowywania map. Przyjmując, że rzeczywiste wymiary starego planu są takie same jak w udostępnionej kopii cyfrowej na stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych, czyli 90,1 cm x 64,2 cm (mierzone po liniach wyznaczających ramkę), wyliczona skala karty z 1797 roku wynosi 1:183.

2/ Klafter, miara długości użyta przez jeometrę, miała mniej niż 1,80 m, co wskazuje, że tylko z nazwy był austriacką jednostką. Ta powinna być większa o jakieś 10 cm. Wniosek może być jeden – dwa lata po ostatnim zaborze, austriacki Lublin nadal posługiwał się staropolskimi stopami, łokciami i sążniami. Ten ostatni, odpowiednik klaftera, miał właśnie trochę mniej niż 1,80 m.

³ Archiwum Główny Akt Dawnych, Zbiór Kartograficzny, *Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses*, sygn. 1/402/0/-/4-31, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17930074> [dostęp: 2025-06-18].

Ilustracja 1. Alignowanie map: krok 1 - austriacki plan przyziemia Zamku Lubelskiego (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses) z 1797 roku. Kolorem granatowym zaznaczone budowle istniejące w XVI wieku.

Ilustracja 2. Alignowanie map: krok 2 – zdjęcie satelitarne Zamku Lubelskiego, pozyskane z Google Earth – darmowej aplikacji służącej do przeglądania zdjęć satelitarnych oraz trójwymiarowych modeli Ziemi.

Ilustracja 3. Alignowanie map: krok 3 – nałożenie zdjęcia satelitarne na plan Zamku Lubelskiego w oparciu o 3 punkty: środek cylindrycznej średniowiecznej wieży (donjonu), środek prezbiterium kaplicy św. Trójcy wyznaczony na jego zewnętrznej wschodniej ścianie, zewnętrzny mur i przypory będący reliktem Baszty Północnej

3/ Dokładność planu z 1797 roku spektakularnie potwierdza znacznie starszy dokument – «*Inwentarz starostwa lubelskiego po śmierci Jana Tęczyńskiego*»⁴, sporządzony w 1564 roku. Zestawienie fragmentu inwentarza – opisującego zarówno wjazd do zamku, jak i budynek bramny – z przedstawieniem tego miejsca na *Planie przyziemia Zamku Lubelskiego* wykazuje zadziwiająco zgodność.

Bez trudu można podróżować palcem po mapie odczytując równocześnie treść rejestru z 1564 roku trzymanego w drugiej ręce. W ten sposób wchodzimy przez zamkową bramę i krok po kroku odnajdujemy wszystkie szczegóły opisane w XVI-wiecznym dokumencie. Wycieczkę zaczynamy na podejściu do zamku – *in ingressu castris*. Następnie przechodzimy przez starożytną, drewnianą furtę bez drzwi – *janua lignea antiqua absque ostiis*, by dotrzeć do żelaznej bramy dostosowanej kształtem do sklepienia przejazdu – *Porta ferrea testudine inclusa bona et satis munita*. Poprzez bramę prowadzi mała żelazna furtka z zamkiem i łańcuchem – *ostium paruum siue janua, eciam ferrea cum seraculo ferreo et cathena ferrea appensa*.

W samym przejeździe wiszą na ścianach włócznie – *lanceae parietibus apposi*, na lewej ścianie jest ich 7, a na prawej aż 10.

Oryginalny fragment z inwentarza:

«*In primis in ingressu castris est pons ligneus nouae constructionis, alias sporoczem ad portam ejusdem Castris usque tendens, in quo iam in ingressu portae, est janua lignea antiqua absque ostiis Porta ferrea testudine inclusa bona et satis munita, in qua quidem porta est ostium paruum siue janua, eciam ferrea cum seraculo ferreo et cathena ferrea appensa. In eadem porta ex uraque parte sunt lanceae parietibus appositae numero decem septem.*

In eadem porta partis sinistrae est testudo parua ostiario ad morandum constructa, ad quam sunt ostia lignea in cardinibus ferreis voluentia non admodum bona»⁵,

A obok – fragment planu przyziemia zamku lubelskiego z 1797 roku, z miejscami opisanymi w inwentarzu i zidentyfikowanymi na planie. Każde z nich oznaczono dużą literą, a obok zamieszczono wierne tłumaczenie odpowiadającego mu fragmentu źródła. Na koniec – oznaczenia naniesione na tłumaczenie łacińskiego tekstu:

Na początku podejścia do zamku (A) jest most drewniany nowej budowy, inaczej zwany sporoczem

[prawdopodobnie chodzi o «z poręczami»], aż do bramy tegoż zamku sięgający, w którym już przy wejściu do

Ilustracja 4. Fragment planu z 1797 r. (*Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses*) przedstawiający bramę wjazdową do zamku w Lublinie z rozpoznanymi miejscami, które zostały opisane w Inwentarzu z 1564 roku

⁴ Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, *Rejestry podatkowe. Rejestry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589*, sygn. 1/7/0/3/33, k. 516–524v, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 2025-06-19];

łacińska kopia lustracji zamku lubelskiego z 1564 r., sporządzona na przełomie XIX i XX w. przez autora nieznanego, opublikowana w katalogu: *Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 74-82; tekst łaciński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej.

⁵ Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, *Rejestry podatkowe. Rejestry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589*, sygn. 1/7/0/3/33, k. 517, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 2025-06-19];

bramy jest stara drewniana furta bez drzwi **(B)**, żelazna brama przykryta sklepieniem dobra i dość umocniona **(C)**, w której właśnie bramie są małe drzwi czy też furta, także żelazna z żelaznym zamkiem i żelaznym łańcuchem zawieszonym **(D)**. W tejże bramie [w znaczeniu - przejeździe bramnym] z obu stron są włącznie przymocowane do murów. Tych liczb dziesięć i siedem **(E)** [podanie dwóch liczb prawdopodobnie określało ile dokładnie było na każdej ścianie]. W tejże bramie po lewej stronie jest mała sklepiona izba zbudowana dla klucznika do mieszkania, do której są drewniane drzwi na żelaznych zawiasach obracające się, nie całkiem dobre **(F)**.

4/ Zamek, w którym w 1569 roku obradował sejm, zakończony podpisaniem Unii Lubelskiej, był znacznie większy niż obecny. Współczesny wygląd trudno uznać za atrakcyjny. Charakterystyczne ozdoby na fasadzie – wielkie topory – sprawiają, że złośliwcy mówią o nim «toporny». Cztery wieki temu, cała jego bryła schowałaby się we wnętrzu wielkiej renesansowej fortecy, a jej elewację zasłoniłyby stare budowle zachodniego skrzydła. Byłby tytułowym «W Zamku Zamkiem».

Przy okazji warto podkreślić, że architektem biorącym udział w przebudowie większego, starszego był prawdopodobnie Bartolomeo Berecci⁶, ten sam który wybudował Kaplicę Zygmuntową na Wawelskim Wzgórzu. Tylko z tego powodu, można, bez większego ryzyka postawić tezę, że był budowlą oryginalną i w konkursie urody współczesny zamek łagodnie mówiąc nie byłby faworytem.

5/ *Domus lapidea* z «Inwentarza starostwa lubelskiego po śmierci Jana Tęczyńskiego» – czyli kamienny dom z południowo-zachodniego narożnika zamku – dzisiaj znajdowałby się przed frontem współczesnego zachodniego skrzydła, po prawej stronie od głównego wejścia.

W XVI wieku budowla pełniła funkcję królewskiej rezydencji, w której od czasu do czasu pomieszkiwali koronowani władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W czasie sejmiku walnego w 1569 roku w wielkiej izbie na dole obradowali posłowie Korony, a w wielkiej izbie królewskiej na górze urzędowali Panowie Rady, czyli senatorzy⁷.

Gdyby ostatni z Jagiellonów mógł przenieść się do naszych czasów i chciał zabukować komnaty królewskie na długi weekend – te same, w których był zameldowany 1 lipca 1569 roku – z powodów wymienionych wyżej otrzymałby odpowiedź, że jest to możliwe ale pod warunkiem, że będzie kwaterował na placu przed zamkiem we własnych namiotach rozbitych dla siebie i swoich dworzan.

6/ Kolejną ważną informacją pozyskaną przy okazji alignacji map, podobną do ustalenia skali mapy, jest odkrycie ciekawego szczegółu umieszczonego na frontowej ścianie rezydencji królewskiej. Ujawniła się niespodziewanie podczas porównywania austriackiego planu z panoramą Lublina z 1618 roku z dzieła Hogenberga i Brauna. Do tej pory historycy dawali zwiść się iluzji, jaką tworzy zastosowana na wędzicie technika, którą wyjaśniam w dalszej części tekstu. Efekt – błędnie uznali frontową zachodnią ścianę rezydencji za południową, a cztery detale architektoniczne powyżej okien drugiej kondygnacji *Domus lapidea* – za medaliony. Ponieważ na miedziorycie są bardzo niewyraźne, nic dziwnego, że Irena Buczkowa w książce *Zamek Lubelski*⁸ – podobnie jak wcześniej Stefan Wojciechowski⁹ – rozpoznała je właśnie w ten sposób. Kolejni badacze bezkrytycznie powielali tę tezę.

⁶ Michał Walicki, *Malowidła ścienne kościoła św. Trójcy na zamku w Lublinie*, Warszawa 1930, s. 12, przyp. 7. Autor przytacza wpis z rachunków Seweryna Bonera z 1531 r. (Archiwum Główne w Warszawie, Dział XIX, rachunki solne, 1–46), który prawdopodobnie nie zachował się do naszych czasów. *Item in decembre anni 1530 misi ex mandate M-tis Regie ad Lublin Mgrm Bartholomeum lapicidem et Muratorem Regium in curru, ac cum eo familiare meum, ut perspiceret, quibus in locis castrum illud lublinensem reforma con egeret, cui dedi pro expensis ff. 10.*

⁷ Adam Tytus Działyński, *Diariusz Lubelskiego Sejmu Unii: rok 1569: Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego*. Cz. 3, Poznań 1856, m.in. s. 88, 230, 235, 250; oryg. w BU Toruń, dostęp online: <https://kpbk.umk.pl/dlibra/publication/21925/edition/36861/content> [dostęp: 2025-06-19]. Z przebiegu opisanych obrad można wnosić, że izba poselska mieściła się na dole, zaś senatorska na górze królewskiej rezydencji.

⁸ Irena Buczkowa, *Zamek Lubelski*, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1991, s. 14.

⁹ Stefan Wojciechowski, *Renesansowy zamek lubelski*, „Ochrona Zabytków” R. 7: 1954, nr 3 (26), s. 181

Po dokładniejszym zbadaniu cyfrowej kopii okazało się, że każdy z detali jest różny i ich kształt wcale nie jest okrągły – wszystkie przypominają tarcze herbowe.

Budowla służyła jako rezydencja monarchy podczas jego pobytu w grodzie nad Bystrzycą. Wystrój zewnętrzny powinien podkreślać jej status. Dlatego naturalnym sposobem było umieszczanie królewskich emblematów. Trzy z nich są łatwe do wytypowania – Orzeł Biały – herb Królestwa Polskiego, Pogoń – herb Wielkiego Księstwa Litewskiego i podwójny Krzyż Jagielloński – herb panującej w XV i XVI wieku dynastii.

Czwarty herb to temat do spekulacji – możliwe, że był to herb Habsburgów, nawiązujący do Elżbiety Rakuszanek, matki Zygmunta Starego, albo też Wąż Sforzów – znak Bony, królowej i małżonki władcy. Wiadomo na pewno, że ten ostatni został umieszczony na fasadzie budynku bramnego na Wawelu – «w pasie ściany nad oknami znajdowały się z kolei trzy kamienne kartusze herbowe: Orzeł pośrodku oraz Pogoń i Wąż Sforzów po bokach»¹⁰.

Lubelskie tarcze niemal na pewno powstały w

latach trzydziestych XVI wieku, w czasie przebudowy zamku na renesansową rezydencję. W pracach tych – jak już była o tym mowa – mógł uczestniczyć królewski murator Bartolommeo Berecci, odpowiedzialny, obok Benedykta z Sandomierza, za wielką modernizację Wawelu. Rozety w kasetonach umieszczonych w podłuczcu wawelskiego budynku bramnego są charakterystyczne dla jego warsztatu. Budowla została przebudowywana także w latach trzydziestych.

Innym najlepiej znanym krakowskim przykładem heraldycznej dekoracji elewacji są herby umieszczone nad renesansową kamieniarką belwederku w Kurzej Stopce. Do dziś, nad trzema oknami prywatnej komnaty monarchy, na jego fasadzie, widnieją te same znaki: Orzeł Biały, Krzyż Jagielloński i Pogoń (ilustracja 5). Być może właśnie ten wawelski zestaw królewskich insygniów zainspirował budowniczych lubelskiej rezydencji.

Dziwnym zbiegiem okoliczności temat herbów pojawia się też w wymienionym wcześniej «*Inwentarzu starostwa lubelskiego po śmierci Jana Chrzyciela Tęczyńskiego*». Po łacinie herby określane były i są słowem *arma*. W inwentaryzacji z 1564 roku, w kontekście królewskiego dworu, słowo to pojawia się aż pięć razy. Cały łaciński spis z natury wraz z tłumaczeniem znalazłem na stronach 74-82 w katalogu wystawy «*Z Wawelu do Lublina*», zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Lublinie w 2021 roku¹¹. Za każdym razem *arma/armis* zostało w nim przetłumaczone jako herby. Przy takiej interpretacji należy uznać, że spośród wszystkich 40 okien zachodniej kamienicy wymienionych w inwentarzu, aż 12 opatrzonych było znakami heraldycznymi.

W czterech zapisach, *arma* powiązane są z *membranami* (szybami, oknami, przeszkleniami):

1/ *quattuor cum membranibus et armis etiam quattuor* - cztery z szybami i *armis* również czterema

Ilustracja 5. Herby nad oknami prywatnej komnaty monarchy na belwederku Kurzej Stopki (fot. Henryk Poddębski, 1927; Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz herby na drugim piętrze fasady pałacu-wieży na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie (miedzioryt Fransa Hogenberga i Georga Brauna z 1618 roku).

¹⁰ Stanisław Mossakowski, *Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe*, Warszawa 2015, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, s. 101.

¹¹ *Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 74-82; tekst łaciński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej.

2/ *Fenestrae sex cum membranis vitreis et armis* - sześć okien z szybami szklanymi i *armis*

3/ *...membranae duae, Una cum armis, Altera simplex* - dwie szyby, jedna z *armis*, druga bez (prosta)

4/ *Membranae vitreae cum armis quinque. Membranae sine armis tres* - szyb szklanych z *armis* pięć, szyb bez *armis* trzy

W powyższych przykładach słowo «*armis*» może oznaczać zarówno dekoracje w formie herbów, jak i mocowania czy okucia.

Biorąc pod uwagę kontekst spisu inwentarzowego i liczbę okien w całym pałacu, najbardziej prawdopodobnym znaczeniem słowa użytego w odniesieniu do 12 z 40 okien zachodniej rezydencji są renesansowe okucia lub szprosy.

Oto argumenty przemawiające za tym:

- Praktyczny charakter inwentarza: Spisy inwentarzowe koncentrują się na opisie fizycznych cech i wyposażenia, a nie na symbolice. W tym kontekście opis okien z uwzględnieniem okuć lub szprosów jest bardziej praktyczny niż informacja o herbach na szybach,
- Liczba okien: W spisie wymieniono 40 okien, z czego 12 miałyby posiadać herby (30% wszystkich). Taka liczba wydaje się mniej prawdopodobna niż wskazanie 12 okien z okuciami lub szprosami. Herby są zazwyczaj cechą wyjątkową, a nie powszechną,
- Architektura renesansowa: Okna renesansowe często charakteryzowały się podziałami na mniejsze pola za pomocą szprosów, co było zarówno elementem konstrukcyjnym, jak i dekoracyjnym. Dodatkowo szprosy umożliwiały montaż mniejszych szyb, co rozwiązywało problem ograniczonych wymiarów tafli szkła w tamtym okresie,
- Ewolucja słowa «armatura»: Termin «armatura» pochodzi od łacińskiego «*arma*», które oznaczało uzbrojenie lub wyposażenie. W kontekście architektonicznym szprosy można zatem uznać za rodzaj «*arma*» okien – elementy wyposażenia, które wzmacniają ich konstrukcję i umożliwiają montaż kilku mniejszych szyb.

Jest wreszcie wyjątkowe zdanie, w którym zagadkowe słowo pojawia się po raz piąty. Tym razem sposób jego użycia różni się od wcześniejszych i nie pozostawia żadnych wątpliwości – chodzi o godła. Autor rękopisu, aby uniknąć wieloznaczności, zdecydował się na dodatkowe doprecyzowanie.

Ilustracja 6. Fragment „Inwentarza starostwa lubelskiego” z 1564 roku, zawierający wzmiankę o herbach umieszczonych w jednej z królewskich izb.

Wnętrze jednej z izb na trzeciej kondygnacji – tej, na zewnątrz której na grafice Hogenberga dostrzegłem tarcze herbowe – zostało w rękopisie, zamieszczonym w katalogu «Z Wawelu do Lublina», opisane po łacinie w następujący sposób: «...*Ex eadem caminata Est hipocaustum in quo sunt fenestrae duae cum Membranis in quibus sunt arma aut insignia*»¹². Dosłownie – «Z tejże komnaty [izby z kominkiem] jest ogrzewana izba [hypocaustum], w której są dwa okna z szybami, w których są herby albo insygnia» - ilustracja 6.

W XVI-wiecznym oryginale to zdanie wygląda niemal identycznie jak na kopii Hieronima Łopacińskiego i w katalogu z 2021 roku¹³. To «niemal» stało się inspiracją dla postawienia pewnej tezy.

Na długiej drodze transmisji tekstu – od pierwotnego zapisu sporządzonego przez inwentaryzatora, przez czystopis

¹² Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, Rejestry podatkowe. Rejestry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589, sygn. 1/7/0/3/33, k. 519, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 2025-06-19];

spisany ręką urzędowego skryby, a następnie odczytany na początku XX wieku przez Hieronima Łopacińskiego i ponownie przelany na papier, aż po współczesny łaćniński zapis towarzyszący tłumaczeniu Michała Cichonia – nie ma pewności, że pierwotna treść nie uległa żadnym zmianom.

Porównanie dokumentu sprzed ponad 450 lat z zapisem Łopacińskiego i współczesnym z 2021 roku ujawnia tylko jedną różnicę. Łatwo ją dostrzec, bo «Inwentarz» nie dość, że zachował się w doskonałym stanie, to dodatkowo napisany jest regularnym pismem, czytelnym, po prostu ładnym. Wyraz, który opatrzyłem znakiem zapytania, zapisano w rękopisie jako skrót pisarski: «*in quibz*». Łopaciński, a za nim także Michał Cichoń, odczytał ten zapis jako wyrażenie przyimkowe «*in quibus*». Wszystko pasuje – skojarzenie abrewiacji z frazą «w których» jest naturalne i zgodne ze standardowym zapisem. Ze względu na liczbę mnogą, może znaczyć tylko jedno: «okna dwa z szybami, w których są herby albo insygnia».

Jest jednak inna możliwość, nieoczywista, za którą przemawia jeden argument. Według niej skrót «*in quibz*» może być pomyłką skryby, wynikającą z powielenia wcześniej opisanego schematu użycia słowa *armis* w kontekście okien i szyb. Być może opis miał pierwotnie dotyczyć wyglądu ogrzewanej izby, a nie samych okien. W takim przypadku spisujący powinien był użyć dłuższej frazy «*in quo ibidem*». W tej perspektywie «*in quo ibidem sunt arma aut insignia*» oznaczałoby: «w której teź [ogrzewanej izbie] są [znajdują się] herby albo insygnia».

Taka ogólniejsza forma zaskakująco dobrze współgra z widokiem zamku z 1618 roku na miedziorycie z panoramą Lublina. Na nim, w królewskiej rezydencji – nigdzie indziej, tylko na trzeciej kondygnacji, tej samej, gdzie znajdowało się pomieszczenie, przy którym użyto skrótu «*in quibz*» – na elewacji zewnętrznej widać w jednym pasie tarcze herbowe, czyli owe «*arma aut insignia*».

Przy takiej interpretacji odnotowane dodatkowe znaki szczególne hypocaustum w pełni zgadzałyby się z widokiem «*Domus lapidea*» przedstawionym na panoramie Hogenberga. Wzmiankowane «herby albo insygnia» byłyby tymi samymi, które widać na miedziorycie. Czy tak było? Pytanie otwarte – z małą wskazówką.

W Zamku Zamek – historia ukryta pod powierzchnią

Kolejne spostrzeżenia dotyczą modeli i rekonstrukcji zamku z czasów Unii Lubelskiej. Okazały się one na tyle obszerne, że nie dało się ich zmieścić w formie krótkiego wpisu na liście. Dlatego, zamiast dodawać siódmy punkt, postanowiłem uczynić z nich osobny rozdział. W nim do konfrontacji stają wizje historyków, architektów i kartografów z zachowanymi źródłami historycznymi.

Zacznę od dwóch konstatacji, które mogą zaskoczyć wiele osób. Najpierw ogólna: w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat pojawiło się wiele makiet, rekonstrukcji i modeli 3D przedstawiających wizję tego, jak w różnych epokach wyglądało miasto i wybrane historyczne budowle. Kłopot z nimi polega na tym, że nie sposób znaleźć opracowań, w których wyjaśniono by, jak ustalono prezentowany wizerunek, na jakiej podstawie go opracowano oraz – w niektórych przypadkach – kim są autorzy tych wyobrażeń.

A teraz rzecz konkretna: plan z 1797 roku oraz skorelowane z nim dawne dokumenty ikonograficzne przedstawiające zamek nie zgadzają się z jego rekonstrukcjami opracowanymi na przestrzeni ostatnich lat.

Rozbieżności dotyczą wielu elementów i wielu miejsc.

¹³ Z *Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 76; tekst łaćniński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej.

1/ Dzwonnica

makiety zamku z XVI wieku nie uwzględniają dzwonnicy przy kaplicy św. Trójcy – ta stała kilka metrów na południowy zachód od niej, przylegając do południowego muru obwodowego. Potwierdzeniem jej istnienia jest zapis w wizytacji biskupiej z 1603 roku¹⁴, w której wspomina się o dzwonnicy, stojącej przy świątyni i domu mansjonarzy. Dokładnie taki układ budowli znajduje się na planie z 1797 roku. Na nim kaplica św. Trójcy przylega od strony południowej do obiektu opisanego jako «*neben Gebaude für die Geistliche*». Taka metryka może oznaczać tylko dom mansjonarzy. Parę metrów na zachód od niego stała, również oparta o mur obwodowy, mała kwadratowa budowla o boku ok. 5 metrów. Na karcie wyraźnie widać 4 narożniki jej fundamentów z umieszczonym we wnętrzu opisem - «*Glocken Thurm*» - Wieża Dzwonów. Ostatni raz zarówno campanilla jak i dom mansjonarzy zostały przedstawione na obrazie Leona Urmowskiego namalowanym w 1814 roku.

2/ Furta południowa

na makiecie zamku prezentowanej w aplikacji Turystyczny Lublin w odtworzonym zewnętrznym południowym skrzydle umieszczona została mała furta, którą widać również na austriackiej mapie. Na planie, w jej wnętrzu, ręcznym pismem napisano «*Ausgang über den Berg*» - Przejście przez Górę.

Kłopot z warownią odzwierciedloną w modelu 3D zaprezentowanym na dostępnym w sieci filmie «Aplikacja Turystyczny Lublin - zobacz Zamek Królewski, który nie istnieje!» polega na tym, że furta w magiczny sposób znika patrząc na to samo skrzydło, ale od strony zamkowego dziedzińca.

Przejście przez mur kurtynowy bez wątplenia było rozwiązaniem starym, pamiętającym XVI wiek. Odnotowane zostało w lustracji z 1602 roku. Według niej między wieżą (donżonem) a stacją znajdowała się furka w murze, «*za nią pod murem ogród*». Dalej można przeczytać, że «*ogródek [...] przy murze nie miałym kosztem nasypyany i ogrodzony i chłodniczek w nim zbudowany*».

Wspomnianą bramkę i znajdujący się tuż za nią przyzamkowy ogród w pełnej krasie można zobaczyć na najstarszej panoramie Lublina, miedziorycie umieszczonym w dziele Fransa Hogenberga i Georga Brauna z 1618 roku.

Warto też uzupełnić wiedzę, że było to bardzo wąskie przejście – według planu z 1797 roku miało około 1,1 metra szerokości.

Ciekawym obiektem sąsiadującym z furką, widocznym w południowym skrzydle zamku i umieszczonym na grafice w warzywniaku otoczonym płotem, jest kwadratowa budowla nakryta dachem namiotowym. To wspomniany w lustracji z 1602 roku «chłodniczek», czyli altanka.

3/ Strażnica inaczej baszta południowa

wszystkie rekonstrukcje, poczynając od najwcześniejszej z 1954 roku zaproponowanej przez Stefana Wojciechowskiego¹⁵, poprzez model 3D «*Lublin w XVI wieku*» z 2011 autorstwa Roberta i Wojciecha Miedziochów oraz Łukasza Kowalskiego¹⁶, dalej «*Rekonstrukcję planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej*» z 2019 przygotowanej w ramach interdyscyplinarnego projektu wykorzystującego wiedzę lubelskich ekspertów: Jacka Chachaja, Krzysztofa Janusa, Dagmary Kociuby, Jakuba Kuny, Huberta Mącika oraz Rafała Niedźwiadka¹⁷ i wreszcie kończąc na najnowszym modelu 3D dostępnym w aplikacji «Turystyczny Lublin» z uporem próbują udowodnić, że

¹⁴ Grażyna Jakimińska, *Zamek Lubelski w XVI i pierwszej połowie XVII wieku*, Lublin 2005, s. 248-249: «Był także dzwon „do dzwonienia na Bożą chwałę”. Jego istnienie potwierdza zapis wizytacji biskupiej z 1603 roku, w którym jest informacja o dzwonnicy, mieszczącej się przy świątyni i domu mansjonarzy» (autor odsyła do AKL, vol. 96, s. 82-83, w przypisie 22).

¹⁵ Stefan Wojciechowski, *Renesansowy zamek lubelski*, „Ochrona Zabytków” R. 7: 1954, nr 3 (26), s. 179, ryc. 173.

¹⁶ Zamek w Lublinie, ok. 1650 r. Model 3D, autorzy: Robert Miedziocha, Wojciech Miedziocha, Roman Zwierzchowski, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2019. Dostęp online: <https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/153658/edition/147382/content> [dostęp: 19.06.2025].

zachodnia ściana baszty południowej «Strzelnicy» (nie mylić z donżonem) zrosnięta była z zachodnim Domus Lapidea czyli królewskim dworem.

Oczywiście to nieprawda – taka teza przede wszystkim nie jest zgodna z *Planem przyziemia Zamku Lubelskiego z 1797 roku* i dodatkowo ze zdrowym rozsądkiem i sztuką budowania XVI-wiecznych fortec. Na XVIII-wiecznym dokumencie obie budowle były odseparowane i znajdowały się w wyraźnej odległości od siebie. Z obliczeń wykonanych według skali austriackiego planu wynika, że «Strzelnicę» oddzielał od siedziby królów mur kurtynowy o długości około 13 metrów (ilustracja 10).

Oddzielenie dwóch budowli było rozwiązaniem ze wszechmiar logicznym. Takie rozmieszczenie było zgodne ze sztuką budowy zamków i wynikało z:

Ilustracja 8. Fragment modelu 3D „Lublin 2.0 – Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” (2011), autorstwa Roberta i Wojciecha Miedziochów, powstającego we współpracy naukowej z Andrzejem Rozwałką, Rafałem Niedźwiadkiem, Kamilem Nieściorukiem, Hubertem Mącikiem i Jackiem Studzińskim. Projekt został zrealizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Ukazane połączenie tzw. Strzelnicy (baszty południowej) z królewskim skrzydłem zachodnim budzi wątpliwości co do zgodności z ówczesną sztuką forteczną i logiką obronną, a ponadto pozostaje w sprzeczności z planem przyziemia zamku z 1797 roku.

d/ założeń, według których poszczególne budowle mogły być niezależnymi punktami oporu: Każda baszta stanowiła samodzielny bastion. W przypadku przełamania muru kurtynowego, załoga mogła kontynuować obronę.

Ilustracja 7. Fragment modelu 3D „Zamek w Lublinie, ok. 1650 r.” (2019), autorstwa Roberta i Wojciecha Miedziochów oraz Romana Zwierzchowskiego. Przedstawione połączenie tzw. Strzelnicy (baszty południowej) z królewskim skrzydłem zachodnim budzi wątpliwości pod względem zgodności z ówczesną sztuką forteczną i logiką obronną, a ponadto pozostaje w sprzeczności z planem przyziemia zamku z 1797 roku. Copyright © Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

a/ zapewnienia flankowego ostrzału – budowle wkomponowane w mury umożliwiały obrońcom prowadzenie z nich jednoczesnego ostrzału atakujących. Dzięki temu byli oni wystawieni na ogień z dwóch kierunków, co znacząco zwiększało skuteczność obrony.

b/ wzmocnienia strategicznych punktów - baszty często umieszczano w strategicznych miejscach, takich jak narożniki murów, bramy wjazdowe lub tam, gdzie teren był bardziej podatny na atak.

c/ pokrycia całej linii obrony – równomierne rozmieszczenie obiektów fortecznych zapewniało lepszą ochronę murów obwodowych, minimalizując martwe pola, w których atakujący mogliby się schronić i przygotować do dalszego natarcia.

17 Lublin. Rekonstrukcja miasta w okresie Unii Lubelskiej (XVI w.).

Opracowanie kartograficzne: Jakub Kuna (UMCS).

Konsultacja naukowa: Jacek Chachaj (KUL), Krzysztof Janus (Politechnika Lubelska), Jacek Jaremicz (Teatr NN), Dagmara Kociuba (UMCS), Hubert Mącik (Miejski Konserwator Zabytków), Rafał Niedźwiadek (Archee Lublin).

Lublin 2019. Dostęp online: <https://teatrnn.pl/miejscza/mapa/unia-lubelska/> [dostęp: 19.06.2025].

Ilustracja 9. Fragment planu „Lublin. Rekonstrukcja miasta w okresie Unii Lubelskiej (XVI w.)”, przedstawiający zabudowę Wzgórza Zamkowego. Podobnie jak na poprzednich ilustracjach, zaprezentowane połączenie tzw. Strzelnicy (baszty południowej) ze skrzydłem mieszkalnym budzi wątpliwości pod względem zgodności z ówczesną sztuką forteczną i logiką obronną, a ponadto pozostaje w sprzeczności z planem przyziemia zamku z 1797 roku. Plan opracowany jako praca zbiorowa.

Lublin 2019. Dostęp online: <https://teatrnn.pl/miejsca/mapa/unia-lubelska/>

Skutkiem tych zmian było zwrócenie większej uwagi na obiekty forteczne zapewniające ostrzał flankujący. O teoretyku wojskowości napisał, że «...rozpowszechnia w polskim dyskursie wojskowym pojęcie strzelby pobocznej – czyli konieczności wysunięcia przed mur punktów umocnionych, które ochraniałyby kurtyny ostrzałem flankującym», a dalej, że «współczesną podstawą obrony fortyfikacji jest broń palna, a to powoduje, że bez wykorzystania «pobocznej strzelby – zamek trudno ma być obronion w dzisiejszych czasach»¹⁹.

W świetle przedstawionych wiadomości nie sposób wyobrazić sobie, by kasztelan zamku, a zarazem specjalista od budowy takich obiektów, nie zadbał o zastosowanie rozwiązań, których sam był zwolennikiem i pomysłodawcą.

Pierwotną przyczyną mylnego rozpoznania dokonanego przez historyków i rekonstruktorów, w konsekwencji którego baszta południowa i zachodnia królewska kamienica zostały połączone, jest ślepa wiara w wizerunek zamku przedstawiony na panoramie Lublina z 1618 roku, z dzieła Hogenberga i Brauna. Obraz budowli jest prawdziwy, ale tylko po skorygowaniu iluzjonistycznej sztuczki zastosowanej przez jej twórcę. Wyjaśnienie tego triku znajduje się w następnym punkcie.

4/ Zachodnie skrzydło zamku z królewską rezydencją

Najwięcej zastrzeżeń do zrekonstruowanego wyglądu XVI-wiecznej renesansowej fortecy mam do budowli stojącej we frontowym zachodnim skrzydle, w tym w którym znajdowała się brama wjazdowa.

Wizja rekonstruktorów daleko odbiega od tego co nakreślono na austriackiej mapie i umieszczono w najstarszych

Ciekawa informacja, która dodatkowo wspiera przedstawioną tezę, dotyczy osoby Floriana Zebrzydowskiego, kasztelana na zamku lubelskim w latach 1553-1566. To znany polski dowódca wojskowy, urzędnik królewski i co najważniejsze w kontekście omawianego wątku wybitny teoretyk wojskowości w XVI wieku. Był autorem traktatu wojskowego «*Porządek żołnierski tak w polu jako i na zamkach od P. Floriana Zebrzydowskiego opisany anno 1559*» oraz listu znanego jako «*Pouczenie wojenne, przesłane przez Floriana Zebrzydowskiego Mikołajowi Radziwiłłowi*» zawierającego praktyczne rady dotyczące wojskowości, zwłaszcza obrony zamków i organizacji wojsk w sytuacjach zagrożenia. W artykule «*Poglądy Floriana Zebrzydowskiego dotyczące ufortyfikowania, obrony i poddania twierdz*»¹⁸ z 2015 r., jego autor Karol Łopatecki podkreślił, że kasztelan dostrzegał zmiany jakie wywołało powszechne użycie

Ilustracja 10. Fragment austriackiego planu z 1797 roku (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses), przedstawiający rzeczywisty układ zabudowy w południowo-zachodnim narożniku Wzgórza Zamkowego. Śladów zrośnięcia tzw. Strzelnicy (baszty południowej) z pałacem-wieżą brak.

¹⁸ Karol Łopatecki, *Poglądy Floriana Zebrzydowskiego dotyczące ufortyfikowania, obrony i poddania twierdz*, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 13, Białystok 2015, s. 91–110.

¹⁹ Tamże, s. 97

dokumentach w tym tych ikonograficznych. Zaczniemy od jej południowo-zachodniego narożnika, tam gdzie stał najbardziej okazały Domus Lapidea – w nim mieszkali polscy królowie w czasie pobytu w Lublinie.

Na modelu 3D aplikacji «Turystyczny Lublin», widzianym od strony Placu po Farze, obiekt ten jest czterokondygnacyjny. Na elewacji powyżej przypór umieszczono poziomy pas lub gzyms sugerujący że jest to górna granica pierwszej kondygnacji – przyziemia. Poniżej gzymsu umieszczono trzy małe kwadratowe okienka, zaś powyżej znalazło się miejsce na jeszcze trzy kondygnacje i ozdobną, bardzo wysoką attykę, wyglądającą na późnorenesansową. Cała kamienica jest bardzo wyniosła i wzrostem nie ustępuje zamkowi na Wawelu.

Na makiecie elewacje kolejnych kondygnacji mają różną liczbę osi – przyziemie jest trójosiowe, druga kondygnacja – czteroosiowa, trzecia – trójosiowa, czwarta – pięcioosiowa, podobnie attyka. Gdzieś zapodziały się renesansowe zasady symetrii i równości.

W królewskiej kamienicy widzianej od strony dziedzińca rekonstruktorzy wyrzucili jedną kondygnację, zostało tylko trzy, i na wszystkich «wmontowali» krużganki. Co stało się z piwnicami w najniższym przyziemiu i skąd mieli pewność, że system komunikacyjny oparty był o arkadowe galerie?

Na pierwszy rzut oka widać, że w tych wizjach za dużo elementów zgrzyta w zetknięciu z tym co wiadomo ze źródeł. Spróbuję po kolei wyjaśnić z czego biorą się wątpliwości.

Wątpliwość pierwsza - kondygnacje

Przed podaniem dokładnej liczby kondygnacji ostatecznie rozstrzygnę przywołaną już kilka razy sprawę wiarygodności obrazu miasta przedstawionego na panoramie Lublina z dzieła «*Civitates Orbis Terrarum*» z 1618 roku. Rozwiązanie tajemnicy wedytysty ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia ile pięter miała królewska budowla i dodatkowo będzie kluczowe dla ustalenia możliwie dokładnego jej wyglądu.

Na pierwszy rzut oka widzowi wydaje się, że na panoramie ogląda południową ścianę królewskiego dworu. To nieprawda.

Wedyta Hogenberga i Brauna, bardziej niż na wiernym odwzorowaniu przestrzennej struktury zgodnie z zasadami perspektywy linearnej, skoncentrowała się na przedstawieniu obrazu miasta poprzez zachowanie relacji pomiędzy istniejącymi w rzeczywistości obiektami (topologia). Twórcy dokumentu ikonograficzno-kartograficznego zadbali aby wszystkie budowle umieszczone były w prawidłowych lokalizacjach, we właściwej kolejności, sąsiedztwie i aby poprawnie ukazać powiązania między nimi.

Inną zaobserwowaną techniką jest przedstawianie najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych budowli w sposób, który oddaje ich charakterystyczny wygląd. Budowle zostały pokazane od strony, która była najbardziej rozpoznawalna z symbolicznego punktu widzenia, a nie z perspektywy geometrycznej czy przestrzennej. Ten zabieg jest tak czytelny i skuteczny, że nawet dziś bez trudu rozpoznajemy nasze miasto po charakterystycznych elementach wież, kościołów czy miejskich fortyfikacji. Doskonałym przykładem jest Brama Krakowska. Mimo, że przejazd znajdował się na osi wschód-zachód, to na panoramie widzianej od południa widzimy zarówno główny wjazd bramny oraz wjazdy w obu przedbramiach. W drugim przedbramiu twórcy dzieła zadbali o taki szczegół jak wychodzące na zachód podwójne wrota. To te same, które 40 lat później zostaną umieszczone na mapie Karola Bekiewicza – lewe jako «*wyjazd Lwowski Na*» «*Lwowskie Przedmieście*», a prawe «*wyjazd Krakowski*».

Teraz po tym wyjaśnieniu można już wrócić do zamku i kamienicy królewskiej. Dla Hogenberga charakterystyczna była zachodnia, frontowa ściana. Dlatego jej elewację obrócił w kierunku punktu, z którego kartograf wyprowadził linie obserwacyjne. Ten zabieg okazał się pułapką, w którą do dzisiaj wpadają historycy i rekonstruktorzy próbujący odtworzyć wygląd zamku Jagiellonów. Obrócenie Domus Lapidea o prawie 90 stopni stworzyło złudzenie, że cała bryła

tego obiektu wystawała na południe poza linie murów obwodowych. Na haczyk z przynętą-iluzją dał się złapać jako pierwszy Stefan Wojciechowski, autor najstarszej makiety²⁰. Za nim Hogenberg wpuścił w maliny kolejnych – między innymi twórców współczesnej makiety prezentowanej w Muzeum Narodowym w Lublinie oraz «*Rekonstrukcji planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej*» z 2019 roku.

Na wszystkich trzech wyobrażeniach rezydencja królewska wyraźnie wystaje przed skrzydło południowe. Dodatkowo obróconą na miedziorycie zachodnią ścianę budynku potraktowali jako południową i wiernie ją skopiowali. Inną konsekwencją przyjętej tezy, że narożny pałac wryty w miedzi został ukazany zgodnie z zasadami perspektywy geometrycznej, było połączenie w obu rekonstrukcjach baszty południowej i *Domus Lapidea*. W rzeczywistości, jak już wcześniej opisałem, oba obiekty były rozdzielone murem kurtynowym.

Przy okazji ujawnienia sztuczki, za pomocą której Hogenberg do dziś oszukuje oglądających panoramę, muszę podzielić się z czytelnikami kolejnym zabawnym, przypadkowym odkryciem. Otóż gdyby autor 400 lat temu zrezygnował z mamienia naszych zmysłów, to na węducie musiałyby pokazać prawdziwy wygląd południowej ściany w kamienicy królów. Nie jestem pewien, czy każdy z nas chciałby ją oglądać. Rąbka tajemnicy o tym co na niej było ponownie uchylił inwentarz z 1564 roku.

Ze szczegółowego opisu wiadomo, że w dworze znajdowały się dwa wychodki, określone eleganckim, dyskretnym łacińskim eufemizmem «*locum neccesarium*» - «miejsce niezbędne». Pierwszy był na pierwszym piętrze (drugiej kondygnacji). Spisujący stan budowlę przeszli po kolei wszystkie pomieszczenia i dopiero na samiuteńkim końcu przy wymienianiu wyposażenia komnaty z kominkiem zapisali, że jest z niej przejście do miejsca, do którego król chodził piechotą:

«*Penes easdem Cameras prius nominatas est caminata una cum camino, continens in se fenestram unam cum craticula, transitum in locum necessarium*»²¹ - «Obok tychże Komór wcześniej wymienionych jest komnata jedna z kominkiem zawierająca w sobie okno jedno z kratą, przejście do miejsca niezbędnego».

Drugi wychodek znajdował się piętro wyżej. Wpis o nim jest następujący:

«*Gradus secundus hujus Lapideae supra portam.*

Ex quo est Atrium magnum cum camino in quo sunt fenestrae tres, membranae vitreae tres, Introitus ad sphaerum transitus in locum necessarium»²²

«Piętro drugie tegoż Kamiennego (domu) nad bramą

Z tegoż (drugiego piętra ponad bramą) jest Sień wielka z kominkiem, w której są okna trzy, szyby szklane trzy, wejście do sphaerum(?), przejście do miejsca niezbędnego».

Z lektury wynika, że tym razem wzmianka pojawiła się przy pierwszym pomieszczeniu opisywanym na drugim piętrze (trzeciej kondygnacji) – sieni, która, podobnie jak komnata z przejściem do *locum necessarium* piętro niżej, również miała kominek.

Ta zbieżność nie wydaje się przypadkowa. Wyjaśnienie nasuwa się samo: osoba lub osoby dokonujące oględzin budynku, jego wnętrza i wyposażenia, poruszały się po kondygnacjach ruchem przypominającym węża. Zaczynali od pierwszego pomieszczenia, przechodzili kolejno przez wszystkie aż do szczytowej ściany budynku i następnie wchodzili na wyższe piętro, na którym kontynuowali inwentaryzację w kierunku odwrotnym, zaczynając od

²⁰ Stefan Wojciechowski, *Renansowy zamek lubelski*, „Ochrona Zabytków” R. 7: 1954, nr 3 (26), s. 179, ryc. 173.

²¹ Oryginalny tekst źródłowy: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, *Rejestyry podatkowe. Rejestyry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589*, sygn. 1/7/0/3/33, k. 519, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 19.06.2025]; Edycja tekstu i tłumaczenie: *Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 75 (tekst łaciński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej).

²² Tamże (AGAD), k. 519; tamże (katalog), s. 76.

pomieszczenia znajdującego się bezpośrednio nad ostatnim, które spisali niżej. Kierunek przejścia zmieniali na każdym poziomie.

Pozostaje już tylko wskazać konkretną lokalizację obu przybytków. Bliskość, w których się znajdowały, oraz zwykły rozsądek podpowiadają, że umieszczono je na tej samej ścianie. Na pewno nie była to ta od strony dziedzińca, bo – jak mówi przysłowie – *nie kala się własnego gniazda*. Ściana zachodnia, frontowa, również odpada – nie byłoby to ani reprezentacyjne, ani godne królewskiego majestatu, gdyby wychodek zdobił fasadę budynku, a król lub królowa musieli świecić gołym tyłkiem przed całym «Miastem w murze».

Pozostaje więc jedna możliwość – miejsca niezbędne znajdowały się na ścianie południowej. Niestety lub stety, z powodu opisanego wyżej, na miedziorycie z 1618 roku, jest ona ledwie zaznaczona i częściowo ukryta za pomocą iluzji stworzonej przez grafika-artystę.

Pewne wyobrażenie o tym, jak mogła wyglądać ściana oraz znajdujące się na niej konstrukcje przeznaczone do czynności niezbędnych, daje Wieża Sandomierska na Wawelu ze zrekonstruowanymi wykuszami latrynowymi, a także podobny wykusz na Zamku w Wojnowicach (ilustracje 11 i 12).

Po może nieco przydługim wywodzie, który ujawnił «sekrety i kłamstwa» Hogenberga oraz wyjaśnił mechanizm zastosowanej iluzji, możemy już z czystym sumieniem uznać, że wizerunek królewskiej rezydencji – podobnie jak innych budowli Lublina widocznych na wedyce z początku XVII wieku – po uwzględnieniu «korekty» jest zgodny zarówno z austriackim planem, jak i z rzeczywistym wyglądem miasta pod koniec XVI wieku.

Była to więc budowla czterokondygnacyjna, wliczając przyziemie, które na zewnętrznej elewacji sprawia wrażenie połączonego z drugą kondygnacją. Ponieważ budowla zachowała w XVI wieku charakter obronny, w przyziemiu od strony zachodniej raczej nie było okien, były tylko cztery potężne przypory. Rekonstruktorzy powinni o piwnicach pamiętać również przy odtwarzaniu wyglądu kamienicy od strony dziedzińca. Jako ściągawka może posłużyć wielokrotnie przywoływany «*Inwentarz...*». W nim podział na cztery kondygnacje nie budzi żadnych wątpliwości. Opis budowli zamkowych (*Aedificia Castri Lublinensis*) zaczyna się od najniższej kondygnacji królewskiego dworu - «Przechodząc przez bramę jest Dom kamienny w prawą stronę ku zachodowi słońca, którego budowle są sklepione w ziemi (w przyziemiu), które zwą lochami».

W dalszej części rękopisu podane są kolejne kondygnacje:

Gradus primus ejusdem lapideae, in quo est pinaculum muratum – pierwsze piętro tejże kamiennej budowli, na którym jest pinaculum murowane – w rzeczywistości to druga kondygnacja,

Gradus secundus hujus Lapidiae supra portam – drugie piętro tej kamiennej budowli, ponad bramą – trzecia kondygnacja,

Tertius Gradus aedificiorum ejusdem Lapidiae – trzecie piętro budowli, tejże kamiennej – czwarta kondygnacja

Ilustracja 11. Wykusz latrynowy na Baszcie Sandomierskiej na Wawelu. Fot. Cancre (CC BY-SA 4.0). Źródło: Wikimedia Commons.

Ilustracja 12. Wykusz latrynowy Zamku w Wojnowicach. Fot. ZeroJeden (CC BY-SA 3.0 PL). Źródło: Wikimedia Commons.

Wątpliwość druga – osiowość elewacji

Warto zacząć od ogólnej uwagi – geometryczna harmonia dotyczyła wszystkich poziomów królewskiej rezydencji ukazanej na miedziorycie. Na każdym widoczna jest konsekwencja w zachowaniu symetrii, która była ważnym elementem renesansowej architektury.

Tak samo wyraźnie została zaznaczona typowa dla tej epoki zasada równoosiowości. Dlatego elewacja zewnętrzna na wszystkich kondygnacjach jest trójosiowa. W przyziemiu, zwanym lochami, oraz w wizualnie połączonej z nim drugiej kondygnacji (*Gradus primus ejusdem lapideae*) wyznaczają ją trzy otwory okienne, na trzeciej (*Gradus secundus hujus Lapidiae supra portam*) i czwartej (*Tertius Gradus aedificiorum ejusdem Lapidiae*) – również trzy otwory okienne, a na attyce trzy pinakle. Liczba 3 była w tym przypadku nie tylko elementem konstrukcyjnym, ale również głęboko osadzonym w symbolice i ideologii renesansowej, łącząc harmonię matematyczną z duchową.

Tym, którzy nadal nie są przekonani proponuję obejrzeć obraz «Pożar Lublina 1719 roku» namalowany przez «Malla Anonima». Zamek przedstawiony na nim jest już bardzo zniszczony. Kamienica królewska ma tylko dwie kondygnacje. Z trzeciej pozostały niewielkie wystające pionowo zęby murów, a po czwartej i attyce nie ma już żadnych śladów. Niemniej jednak to co stało w 1719 roku miało taką samą trójosiową formę jak w 1618 – w przyziemiu widać cztery przypory, które dzielą elewację na trzy segmenty, a w drugiej kondygnacji trzy otwory okienne. Ostatnim argumentem jest jakżeby inaczej austriacki plan z 1797 roku. Od czasu wielkiej pożogi mury pierwszego poziomu nadal podpierały cztery przypory, dzielące elewację na trzy części.

Wątpliwość trzecia – attyka na dachu pałacu

Jeśli chodzi o attykę, w inwentarzu nie ma żadnej wzmianki na jej temat, mimo że jest w nim krótki opis dachu zachodniej kamienicy. Informacji o ozdobnej, bardzo wysokiej attyce, takiej jaką przedstawiono na modelu 3D w «Turystycznym Lublinie», tym bardziej nie znajdziemy. Nie oznacza to, że jej nie było, wskazuje tylko, by nie popuszczać wodzy fantazji i skupić się na poszukiwaniu źródeł, które mogłyby pomóc ustalić, jak było naprawdę. Pomocną rękę podaje nam panorama z 1618 roku. Na niej dach kamienicy zwieńczony jest nie wysoką, lecz niską attyką.

Wątpliwość czwarta – krużganki

Na dwóch rekonstrukcjach prezentujących wygląd zamku w czasach Unii Lubelskiej oko widza cieszą galerie arkadowe widoczne od strony dziedzińca. Na tej z Muzeum Narodowego jest jednopoziomowa, a na modelu 3D aplikacji Turystyczny Lublin trzypoziomowa. Różna liczba poziomów to najmniejszy kłopot. Główna wątpliwość dotyczy tego czy takie krużganki w ogóle istniały, a jeśli tak to dopiero w drugiej kolejności na ilu i na których kondygnacjach. *Inwentarz starostwa lubelskiego po śmierci Jana Tęczyńskiego* z lutego 1564 roku, najważniejsze źródło do poznania gotyckiego i renesansowego Zamku Lubelskiego, nie udziela pewnej odpowiedzi na to pytanie. Skąd więc pogląd wielu uczonych, że takie rozwiązanie funkcjonowało? Czy są jakieś argumenty mogące, choć w minimalnym stopniu, potwierdzić, że Zygmunt August przechadzał się po lubelskich krużgankach?

W publikacjach naukowych, do których dotarłem nie znalazłem na to twardego dowodu, a jedynie hipotezę wyprowadzoną z zachowanego do naszych czasów XVI-wiecznego detalu architektonicznego. Jest nim kapitel joński zakończony wielokrotnie zawiniętymi wolutami. Z informacji podawanych w katalogu powystawowym «Z Wawelu do Lublina» z 2021 roku wynika, że «znaleziony na terenie zamkowego wzgórza, jest jednym z nielicznych relikwów kamieniarki renesansowej rezydencji królewskiej w Lublinie» i że «jego części wykazują podobieństwo do kapiteli

kruźganków wawelskich»²³. W kolejnym zdaniu autorzy katalogu powołując się na pracę Ireny Rolskiej-Boruch «Renesansowy zamek królewski w Lublinie siedziba króla i sejmu» postawili hipotezę, że «pierwotnie wieńczył jedną z kolumn kruźganka znajdującego się od strony wewnętrznej dziedzińca»²⁴. W przywołanej książce istnienie kruźganków przedstawiono już nie jako spekulację, lecz jako pewne twierdzenie: «W zamku lubelskim od strony wewnętrznej dziedzińca znajdował się kruźganek zapewne z kolumnami o jońskich kapitelach, z których jeden zachowany zdradzał niewątpliwie wpływy krakowskiego warsztatu i podobieństwo do kapiteli wawelskich»²⁵. W przypisie do tego zdania Rolska-Boruch polemizuje z tezą postawioną przez inną badaczkę - «Buczkowa («Zamek lubelski», s. 15)²⁶ określała ten kapitel jako głowicę kolumny z sali pierwszego piętra lubelskiego zamku. Wydaje się, jednak, że kolumna o jońskim kapitelu nie służyła do oglądania jej w pomieszczeniu, lecz z zewnątrz, z kruźganka». Argumentacja wydaje się dość karkołomną. Jeśli uznamy ją za jedyną przedstawioną jako uzasadnienie dla istnienia galerii arkadowej, to bez trudu można wykazać jej słabość. Są nią wymiary kamiennego detalu. Szerokość głowicy jest taka sama jak jej głębokość i wynosi aż 76 cm. Wygląda na to, że jej kwadratowy abakus miał na celu równomierne przenoszenie dużego ciężaru ze wszystkich stron. Przytoczone publikacje zwracają uwagę na podobieństwo lubelskiego kapitelu do tych oryginalnych z kruźganków wawelskich, ale dotyczy ono jedynie użytych ornamentów. Jeśli chodzi o szerokość i głębokość te z lapidarium na Wawelu nie są równe tak jak w lubelskim i dodatkowo ich szerokości są od niego o połowę mniejsze. Mają od 25 do 39 cm²⁷. Różnice wymiarów pomiędzy lubelską i wawelskimi głowicami skłaniają do przyjęcia hipotezy podobnej do tej, którą postawiła Irena Buczkowa – ten masywny element stał na ciężkiej, solidnej kolumnie, która dźwigając znaczne obciążenia pełniła głównie funkcję konstrukcyjną.

Były kruźganki czy nie były? – oto jest pytanie.

Odpowiedzi na nie udzieliła ponowna lektura «Inwentarza starostwa lubelskiego». W całym tekście nie znalazłem ani jednego miejsca, w którym wystąpiłyby łacińskie *porticus*, *ambulactum* czy *claustrum* używane na oznaczenie kruźganków. Oczywiście to nie wystarczy. Wyjaśnienie zagadki należy zacząć od rzeczy najprostszej – ustalenia jakie funkcje pełniły galerie arkadowe w renesansowych budowlach.

Najważniejszą było połączenie różnych części budynku – izb, sal, komnat czy kaplic – zapewniając poruszanie się zadaszonymi korytarzami. Kolejną równie ważną w przypadku zamków i pałaców, była funkcja reprezentacyjna i symboliczna – kruźganki z kolumnami i dekoracją arkadową podkreślały rangę budowli.

Wiadomo, że komnaty, sale oraz izby musiały być ze sobą połączone i mieszkańcy rezydencji przemieszczali się między nimi.

Jeśli nie było kruźganków, to jakie elementy architektury poziomej mogły tworzyć zamkowy system komunikacyjny? Na szczęście odpowiedź na to pytanie nie sprawia już większych problemów. Inwentaryzatorzy od rozpoczęcia spisu w królewskiej rezydencji kolejno przechodzili od pomieszczenia po pomieszczenia, piętro po piętrze. Na każdym poziomie poruszali się wyłącznie wewnątrz budowli. Opisany system opierał się na sieniach i układzie amfiladowym, co potwierdza istnienie bardziej zamkniętej, wewnętrznej organizacji przestrzeni, niewymagającej zewnętrznych galerii. Tego typu rozwiązanie dobrze sprawdzało się w zamkach obronnych, a w przypadku Lublina pozwoliło połączyć starsze, już istniejące budynki z nowo wzniesionym królewskim dworem w stylu renesansu.

²³ Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 176, il. 72;

²⁴ Tamże, s. 176

²⁵ Irena Rolska-Boruch, *Renesansowy zamek królewski w Lublinie – siedziba króla i sejmu*, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVII, z. 4, Lublin 1999, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 107–113.

²⁶ Irena Buczkowa, *Zamek Lubelski*, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1991, s. 14.

²⁷ Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 172, il. 67–68; s. 175, il. 71.

Sposób komunikacji poziomej ustalony. Kolejnym krokiem jest odnalezienie w XVI-wiecznym remanencie tych elementów architektonicznych, które zapewniały komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Trzeba zacząć od znalezienia schodów. Łacińskim słowem najczęściej używanym na ich określenie jest *gradus*. Ma ono więcej niż jedno znaczenie, innymi są stopień, piętro lub kondygnacja. Słowo wystąpiło w tekście już wcześniej w takiej właśnie roli. Kluczem jest odnalezienie «*graduum*» do schodzenia i wchodzenia. W części opisującej królewską kamienicę znalazłem dwa zapisy z tym wyrazem, w których ewidentnie mowa jest o schodach.

Po raz pierwszy pojawia się przy opisie drugiej kondygnacji czyli «*Pierwszym piętrem tegoż kamiennego budynku, na którym znajduje się murowane pinaculum*».

W jednym z największych pomieszczeń na tym poziomie była ogrzewana wielka komnata przykryta sklepieniem, w której stała murowana kolumna. Najistotniejsze dla interesującego nas tematu znajduje się za tą komnatą. «Zespół inwentaryzacyjny» opisał to tak:

«*Tandem aliud simile pinaculum muratum. In quod est gradus muratus undique uirgis ferreis munitus*»²⁸

co w dosłownym tłumaczeniu brzmi: «Na końcu inne podobne pinaculum, murowane. W którym są schody wymurowane, z każdej strony prętami żelaznymi wzmocnione».

Odnotowane podobieństwo odnosiło się do konstrukcji, która została zarejestrowana jako pierwsza na tej kondygnacji. Znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy i pełniła funkcję ganku, umożliwiającego wejście do *Domus lapidea*.

W rękopisie nie wspomniano, czy w pierwszym pinaculum były schody. Wydaje się, że jedynym pewnym i prawidłowym wnioskiem wyciągniętym z podobieństwa jest teza, że w kamienicy od strony dziedzińca były dwa główne wejścia, do których przestrzeń przechodnią zapewniały ganki-pinacula. Tajemnicą pozostaje czy schody odnotowane w rękopisie przy drugiej konstrukcji prowadziły z przyziemia na pierwsze czy też z pierwszego na drugie piętro.

Drugi «schodowy» zapis pojawia się na początku czwartej kondygnacji - «*Trzecim piętrem budowli tejże kamiennej*».

Tym razem oryginalny tekst brzmi następująco:

«*Gradus balasis constructus, Atrium in quo sunt fenestras cum membranis vitreis malis...*» - «Schody balustradą zbudowane, Sień, w której są okna z szybami szklanymi złymi (zepsutymi, uszkodzonymi)...»²⁹

Odnalezione w dokumencie dwie pary schodów łączyły – w pierwszym przypadku albo zamkowy dziedziniec z drugą kondygnacją, albo drugą z trzecią; w drugim – bez wątpienia – trzecią z czwartą. Pomiędzy drugą a trzecią kondygnacją schody były konieczne; być może chodzi o te, które znajdowały się przy drugim ganku pierwszego piętra. Na pewno w inwentarzu z 1564 roku powinny zostać jakieś inne tropy pomocne do ich jednoznacznej lokalizacji. Najmniej prawdopodobnym jest, aby inwentaryzatorzy pominęli pion komunikacyjny.

Na szczęście w poszukiwaniach pomocne okazały się wcześniejsze ustalenia. Według nich prowadzący remanent poruszali się po kondygnacjach ruchem przypominającym węża. To oznacza, że poszczególne poziomy musiały kończyć się klatkami schodowymi. Potwierdzeniem jest zapis mówiący o schodach na trzecim piętrem (czwartej kondygnacji). W rękopisie są one wymienione jako pierwsze po zakończeniu spisu na drugim piętrem. Podobne rozwiązanie sugerują dwa następujące po sobie zdania dotyczące pierwszego i drugiego piętra – na niższej

²⁸ Oryginalny tekst źródłowy: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, *Rejestry podatkowe. Rejestry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589*, sygn. 1/7/0/3/33, k. 518, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 19.06.2025];

Edycja tekstu i tłumaczenie: *Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 75 (tekst łaciński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej).

²⁹ Tamże (AGAD), k. 520; tamże (katalog), s. 76.

inwentaryzacja kończy się na wychodku a na wyższej zaczyna od wychodku. Jeśli traktujemy język skryby jako techniczny, dbający o przestrzeganie schematów, to brakującą informację o wejściu na górę lub zejściu w dół powinniśmy odnaleźć właśnie w tym fragmencie rękopisu, na początku opisu drugiego piętra. Pierwsze zdanie z jego inwentaryzacji już się pojawiło, ale coś każe mi jeszcze raz przyjrzeć się mu dokładniej:

«Z tegoż (drugiego piętra) jest Sień wielka z kominkiem, w której są okna trzy, szyby szklane trzy, wejście do sphaerum(?), przejście do miejsca niezbędnego»
Prawie wszystko jest zrozumiałe – z wyjątkiem słowa *sphaeram*. W katalogu wystawowym «Z Wawelu do Lublina» frazę *Introitus ad sphaerum* przetłumaczono jako «wejście na powietrze». Przekład zdziwił mnie tylko trochę – bo choć *ad sphaeram* dosłownie oznacza – «do kuli», to samemu trudno mi było doszukać się jakiegokolwiek innego zrozumiałego kontekstu – zarówno w samym zdaniu, jak i w jego otoczeniu. Inna sprawa, że powietrze byłoby ostatnią rzeczą, jaką zapisałbym w inwentarzu. Za tym określeniem prawdopodobnie skrył się jakiś element architektoniczny.

Czyżby owa kula była pionem komunikacyjnym? Wiele za tym przemawia. To jedyny nierozpoznany obiekt, który mógłby pełnić tę funkcję – znajdował się we właściwym miejscu dla systemu schodów skrajnych i dodatkowo wyjaśniał to, co wynika z inwentarza – że trasa przebiegu remanentu biegła pomiędzy piętrami zygzakiem.

Jeszcze sprawa dziwacznej nazwy. *Sphaera*... no właśnie – nie kula, nie niebo, tylko kręcące się kamienne wnętrze, kręte schody (ilustracja 13). Prawdopodobnie za tą nazwą skryła się spiralna klatka schodowa, którą wzięto za coś okrągłego, kręcącego się i nazwano *sphaerum* – bo jak coś się kręci i jest koliste, to przecież sfera!

Metaforyczna «kula» jako określenie dla nieistniejącego terminu technicznego oznaczającego cylindryczną klatkę schodową ze spiralnymi schodami wydaje się słowem pasującym i celowo dobranym przez skrybę.

Hipotezę tę wzmacnia inny dokument z czasów sejmu walnego, który zawiera wskazówkę dotyczącą układu komunikacyjnego – sugerującą istnienie skrajnej, wewnętrznej klatki schodowej. Z jego fragmentu wynika, że droga z izby poselskiej (na pierwszym piętrze, czyli drugiej kondygnacji), po północnej stronie zachodniego skrzydła, do królewskich komnat prywatnych położonych piętro wyżej, po stronie południowej, wiodła przez wszystkie pomieszczenia ułożone w amfiladzie. Nie korzystano przy tym ze schodów zewnętrznych – prowadziły one do klatki schodowej ulokowanej pod pokojami, w których czasowo mieszkał Zygmunt August.

Tym dokumentem jest «*Diariusz Lubelskiego Sejmu Unii*»³⁰ - najważniejsze źródło historyczne dotyczące Sejmu Walnego w 1569 roku.

Jego autor opisuje to co działo się na zamku również po 1 lipca 1569 roku, a więc po uchwaleniu unii. Atmosfera była napięta. Sejm obradował już ponad pół roku. Posłowie chcieli jak najszybciej dokończyć proces legislacyjny, zrehabilitować ostateczną wersję podjętych uchwał i wrócić do swoich domów. 5 sierpnia «nie zdzierzył» Stanisław Szafraniec z Małopolski i gniewnie zwrócił się do Marszałka Poselskiego tymi słowami:

«A tak ja już idę do Pana swego (mowa o królu), a opowiem się, że już to wszystko jest namówione, co się tu jeno skończyć mogło na tym Sejmie, a w dalsze rzeczy ani się chce wdawać, ani mi się godzi». Zerwał się z ławy i wraz z innymi posłami ruszył poskarżyć się królowi. Dla przedstawionej wyżej interpretacji kluczowe jest następane zdanie z

Ilustracja 13. *Sphaera* - nie kula, nie niebo, tylko kręcące się kamienne wnętrze. Średniowieczne spiralne schody w książęcym zamku w Suczawie (Mołdawia). Fot. Radueduard, dostępne na Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA 3.0 RO.

³⁰ Adam Tytus Działyński, *Diariusz Lubelskiego Sejmu Unii; Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego*, cz. 3, Poznań 1859.

krótkim opisem przejścia przez królewską rezydencję: «za nim wiele Posłów, tak, że ich w izbie przy Marszałku mało zostało, a idąc już przez zamek, niektórzy się wracali do izby (w której obradowali posłowie), a drudzy się aż przed izbą Królewską na górze wracali»³¹. Z analizy «Inwentarza» oraz «Diariusza» wiadomo, że pomieszczeniem wyznaczonym dla posłów była «ogrzewana izba wielka sklepieniem przykryta» na pierwszym piętrze, w której stała «kolumna murowana w środku», natomiast prywatne komnaty króla były piętro wyżej po przeciwległej stronie, w bliskim sąsiedztwie «*sphaera*», rozpoznanym jako ciasna cylindryczna klatka schodowa.

Do naszych czasów, na terenie zamku, zachował się podobny obiekt, który zakładając trafność hipotezy, moglibyśmy nazwać tym samym terminem – to średniowieczna spiralna klatka schodowa prowadząca na królewską emporę w kaplicy św. Trójcy.

Z hipotezy, według której *sphaera* była wąską klatką umieszczoną w cylindrycznej wieżyczce, wykuszu lub w grubości muru, można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek. Albo była to konstrukcja pamiętająca czasy sprzed renesansowej przebudowy królewskiej rezydencji, albo późnogotycko-renesansowa wersja, podobna do tych, które zachowały się na Wawelu – we wschodnim skrzydle przebudowywanym w latach 30. XVI wieku przez Benedykta z Sandomierza. To rozwiązanie architektoniczne mogło wówczas – podobnie jak krakowskie – pełnić funkcję dyskretnej klatki schodowej przeznaczonej dla króla.

Uzupełnieniem tego wątku jest wyjaśnienie funkcji schodów opisanych w inwentarzu z 1564 roku, które znajdowały się na dziedzińcu, przy drugim ganku (*pinaculum*).

Trop, który przez długi czas pozostawał tajemnicą, odnalazłem w miejscu zupełnie niespodziewanym – w lustracji województwa lubelskiego z 1614 roku³². Na karcie 265, zatytułowanej «Zamek Lubelski», znajduje się jedno krótkie zdanie poświęcone gankowi wejściowemu. Chodzi o ten sam, o którym pięćdziesiąt lat wcześniej napisano: «w którym są schody wymurowane, z każdej strony prętami żelaznymi wzmocnione».

W 1614 roku opisano go już inaczej, lecz równie treściwie:

«Z Ganku przedtym budowaniem po obu stronach stopnie kamienne ku wschodowi wielkiemu na Górne Gmachy».

Dwa krótkie zdania – i już wiadomo, że renesansowe schody prowadziły do głównego reprezentacyjnego wejścia na *piano nobile*. Gdyby łacińskie i polskie słowa użyte w obu frazach mogły automagicznie zamienić się w obraz, wyglądałby on jak szkic zamieszczony na ilustracji 14.

Rekonstrukcja drugiego ganku i opartych na nim schodów jest wielce prawdopodobna. Hipoteza opiera się na kilku elementach:

- ganek (*pinaculum*) – wystająca bryła przy elewacji, sięgała zapewne poziomu *piano nobile*,
- zapis z 1614 roku mówi o kamiennych stopniach po obu stronach ganku, co jednoznacznie wskazuje na symetryczny, dwubiegowy układ schodów,
- schody znajdowały się poza bryłą królewskiej rezydencji i były dostawione do elewacji, co odpowiada organizacji przestrzennej opartej na dziedzińcu,
- ze wspomnianego zapisu wynika, że oba biegi schodów zaczynały się na poziomie dziedzińca, a więc musiały łączyć się u góry podestem, loggią lub balkonem, pełniącym funkcję wejścia na *piano nobile*.

Elementem opisanym w inwentarzu z 1564 roku, który wyjątkowo dobrze pasuje do tej funkcji, jest «*pinaculum novae constructionis per Magnificum Joannem olim Comitem in Thenczyn, Palatinum Belzensem, balasis*

³¹ Tamże, s. 248

³² Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół Metryka Koronna, *Lustratia Mało Polska Dobr KJM w Województwach Krakowskim y Lubelskim 1613–1616* (Zamek Lubelski lustrowany w 1614 roku), sygn. 1/4/0/8/20, k. 265–267.

constructum»³³ - «balkon/loggia/wykusz nowej budowy przez Wielmożnego Jana niegdyś Hrabiego na Tenczynie, wojewodę bełskiego, balustradą zbudowane».

Tym, co wzmacnia tę identyfikację, jest kontekst komunikacyjny: z tego właśnie *pinaculum* prowadzi wejście do sieni (*atrium*), w której mieści się «*Depositorium magnum ad servandas vestes*», czyli dosłownie «wielkie miejsce deponowania, do (przeznaczone do) przechowywania ubrań»; innymi słowy – szatnia.

Tak samo jak dziś, również w XVI wieku szatnia pełniła funkcję pierwszego wnętrza, do którego trafiał wchodzący.

Ilustracja 14. Rekonstrukcja ganku (*pinaculum*) i dwubiegowych schodów prowadzących do *piano nobile* królewskiej rezydencji w Lublinie, oparta na «Inwentarzu starostwa lubelskiego» z 1564 r. i «Lustratia MaloPolska Dobr Kro[la] Je[g]o M[os]ci – Woiewodztwo Lubelskie» z 1616 r.

Pinaculum było więc nie tylko platformą schodową, lecz także progiem reprezentacyjnym, bezpośrednio poprzedzającym główną sień na *piano nobile*.

- lokalizacja i funkcja komunikacyjna wskazują, że był to główny trakt dojścia bezpośrednio z zewnątrz do reprezentacyjnej części zamku – a więc musiał być czytelny, wygodny i solidny,
- opisana forma architektoniczna łączy funkcjonalność (odciążenie wąskich, spiralnych klatek) z monumentalnością (widoczność, prestiż), co jest typowe dla renesansowej praktyki.
- forma i usytuowanie *pinaculum* oraz dziedzińcowych schodów wskazują, że pełniły one funkcję schodów paradywnych, prowadzących wprost na *piano nobile* – zaprojektowanych z myślą o podkreśleniu rangi głównego wejścia.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie krużganków, żeby nie było żadnych wątpliwości, trzeba jeszcze wyjaśnić czym było tajemnicze *pinaculum*, pojawiające się nie tylko na pierwszym piętrze i dlaczego nie mogło oznaczać galerii arkadowej.

Słowo pojawia się w całym rękopisie 11 razy, z czego aż 8 przypada na opisy największego zespołu budynków zamkowych w zachodnim skrzydle. Z kontekstu wynika, że w 1564 roku termin *pinaculum* oznaczał element architektoniczny pełniący funkcję ganka, balkonu, loggii lub wykusza – w zależności od lokalizacji i roli w obrębie budynku.

³³ Oryginalny tekst źródłowy: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, *Rejestry podatkowe. Rejestry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589*, sygn. 1/7/0/3/33, k. 520, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 19.06.2025];

Edycja tekstu i tłumaczenie: *Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 76 (tekst łaciński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej).

Na kondygnacji położonej tuż nad lochami pinaculum pełniło funkcję ganku, czyli zadaszzonego przedsionka, otwartego lub zamkniętego, prowadzącego z dziedzińca do wnętrza rezydencji. Przynajmniej w jednym z nich znajdowały się schody. W obu przypadkach konstrukcja chroniła przed warunkami atmosferycznymi i zapewniała wygodne przejście do środka.

Na wyższych piętrach *pinaculum* również oznaczało przestrzeń wystającą z lica ściany, ale w tym przypadku było określeniem wieloznacznym. Mogło być wykuszem, balkonem, loggią. Wspólnym mianownikiem tego rozwiązania architektonicznego było wysunięcie konstrukcji poza pionową płaszczyznę wyznaczoną przez ścianę elewacyjną. Pozwalało to zarówno powiększyć przestrzeń użytkową, jak i wykorzystać fragment zewnętrznej strefy budynku. Prawie zawsze *pinaculum* sąsiadowało z sienią (*Atrium*) pełniąc funkcję przedsionka lub korytarza prowadzącego do dalszych części budowli.

Na potwierdzenie tego czym było *pinaculum* podaję kilka wybranych fragmentów «*Inwentarza...*» wraz ze wskazaniem funkcji jaką pełniło:

1/ «*Gradus primus ejusdem lapideae, in quo est pinaculum muratum*»³⁴ - «Pierwsze piętro tegoż kamiennego budynku, na którym znajduje się murowane *pinaculum*» (ganek na drugiej kondygnacji, powyżej lochów),

2/ «*Ex eodem pinaculo transiens, est Atrium magnum muratum testudine inclusum*»³⁵ - «Przechodząc z tegoż *pinaculum*, jest Sień wielka murowana, przykryta sklepieniem» (ten sam ganek z pkt 1),

3/ «*Tandem aliud simile pinaculum muratum. In quod est gradus muratus undique uirgis ferreis munitus. Ex eo pinaculo Atrium magnum testudine inclusum, eiam bonum. In quo atrio est fenestra cum membrana et craticula ferrea*»³⁶ - «Na końcu kolejne podobne murowane *pinaculum*. W którym są schody murowane, z każdej strony żelaznymi prętami wzmocnione. Z tego *pinaculum* Sień wielka, sklepieniem przykryta, równie dobra» (podobny ganek ze schodami na pierwszym piętrze),

4/ «*Ex eo Atrio est pinaculum nouae constructionis per Magnificum Joannem olim Comitem in Thenczyn, Palatinum Belzensem, balasis constructum*»³⁷ - «Z tejże Sieni jest *pinaculum* nowej konstrukcji, zbudowane przez Wielmożnego Jana, niegdyś Hrabiego na Tenczynie, wojewody bełskiego, balustradą zbudowane» (prawdopodobnie wykusz lub balkon na drugim piętrze stanowiący podest dla dziedzińcowych schodów paradnych).

Ponieważ Jan Gabriel Tęczyński był starostą lubelskim od roku 1515 i urząd sprawował do swojej śmierci w 1553 roku, to oczywiste jest, że za jego «kadencji» dokonano przebudowy zamku — i właśnie wtedy, w roku 1530, rezydencję odwiedził mistrz Bartolomeo Berecci. Stąd już tylko krok do przypuszczenia, że lubelskie *pinacula* «nowej konstrukcji» mogły być podobne do balkonu i empory, które stworzył w Krakowie mistrz z Toskanii.

Ilustracja 15. Balkon ganku przy dawnej kaplicy Kaufmanów, południowa wieża Kościoła Mariackiego, Bartolomeo Berecci, 1520

³⁴ Oryginalny tekst źródłowy: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, *Rejestry podatkowe. Rejestry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589*, sygn. 1/7/0/3/33, k. 518, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 19.06.2025];

Edycja tekstu i tłumaczenie: *Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 75 (tekst łaciński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej).

³⁵ Tamże (AGAD), k. 518; tamże (katalog), s. 75.

³⁶ Tamże (AGAD), k. 518; tamże (katalog), s. 75.

³⁷ Tamże (AGAD), k. 520; tamże (katalog), s. 76.

Ilustracja 16. Empora przy dawnej kaplicy Kaufmanów, wewnątrz Kościoła Mariackiego, Bartolomeo Berecci, 1520. Fot. Jerzy Pajur

Dziś oba elementy architektoniczne odnajdziemy w Kościele Mariackim w kaplicy Kaufmanów znajdującej się na pierwszym piętrze południowej wieży. Balkon zdobi zewnętrzną jej ścianę zaś emporę obejrzymy w południowej nawie zaraz po wejściu do świątyni. Kaplica powstała w 1520 roku z inicjatywy Pawła Kaufmana i była pierwszym dziełem Berrecciego poza Wawelem. Ilustracje 15 i 16, przedstawiające krakowskie obiekty, mogą stanowić wizualną wskazówkę dla wyobrażenia wyglądu balkonów/wykuszy nowej konstrukcji w królewskim Domus Lapidea na lubelskim zamku,

wzniesionych w pierwszej tercji XVI wieku.

5/ «*Ad aliud Pinaculum ex eodem Atrio est ostium unum. Quod pinaculum est muratum testudine inclusum et satis bene ornatum ad sedendum aptum, et ferro bene munitum*»³⁸ - «Do innego Pinaculum z tejże Sieni są drzwi jedne. Które to pinaculum jest murowane, sklepieniem przykryte i wystarczająco dobrze ozdobione, do siedzenia odpowiednie, i żelazem dobrze zabezpieczone» (balkon na drugim piętrze).

6/ «*Ex eodem hypocausto magno est Atrium in quo est fenestra una cum membrana vitrea. Ex quo est ostium magnum ad pinaculum muratum*»³⁹ - «Z tejże ogrzewanej komnaty wielkiej jest Sień, w której jest okno jedno ze szklaną szybą. Z której [sieni] są drzwi wielkie do pinaculum murowanego» (wykus lub balkon na drugim piętrze).

7/ «*Et ex eo atrio est aliud hypocaustum album. Fenestrae duae cum membranis vitreis in quo est mensa quercina una. Fornacula una. Ex eo hypocausto est caminata cum camino. Fenestra cum membrana papirea. Est caminata parua cum fenestra una ex qua est locus ad transitum necessarium. Penes quam caminatam est pinaculum (18) simplex. Ac latus ejusdem caminatae sunt camerae duae. Sub qua caminata est celarium unum antiquum*»⁴⁰ – «A z tej sieni jest inna ogrzewana izba biała. Okna dwa z szybami szklanymi, w której jest stół dębowy jeden. Piec jeden. Z tej ogrzewanej izby jest komnata z kominkiem. Okno z szybą/taflą papierową. Jest komnata mała z jednym oknem, z której jest miejsce ku przejściu niezbędnemu (wychodek). Przy tej komnacie jest pinaculum proste. A z boku tejże komnaty są dwie izby. Pod tą komnatą jest piwnica jedna, starodawna» (ganek w budynku królewskiego folwarku Krzczonów).

W przekładzie zachowana została zarówno dokładna treść, jak i szyk wyrazów użytych w oryginale, aby dodatkowo oddać formę typową dla dokumentacji inwentaryzacyjnej, w której stosuje się skróty i jednoznaczne określenia dla efektywności i łatwości analizy.

Nadszedł czas na ostateczny werdykt w sprawie krużganków – na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie, w renesansowym dworze królewskim, nigdy ich nie było.

Wątpliwość piąta – pustka na północ od bramy i zespół budynków starościńskich

Zabudowa północnej części zachodniego skrzydła zamku oraz budowle stojące przy północnym murze obwodowym, przedstawione na wymienionych rekonstrukcjach, są najczęściej wynikiem fantazji. Ich kształt i układ często mają luźny związek ze źródłami historycznymi. W większości prób odtworzenia wyglądu XVI-wiecznego zamku lubelskiego, z wyjątkiem «Rekonstrukcji planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej» z 2019 roku, pojawiają się budynki przylegające do bramy po lewej stronie, połączone z północnym skrzydłem za pomocą krużganków lub

³⁸ Tamże (AGAD), k. 520; tamże (katalog), s. 76.

³⁹ Tamże (AGAD), k. 520; tamże (katalog), s. 76

⁴⁰ Tamże (AGAD), k. 527; tamże (katalog), s. 81

pomostów. Analiza jedynie dwóch źródeł – inwentarza z 1564 roku i planu przyziemia lubelskiego zamku z 1797 roku – burzy wizje autorów makiet jak domek z kart.

Skryba nie odnotował istnienia budynku, który stykałby się po lewej stronie z bramą zamkową. Zamiast tego, tak jak przystało na profesjonalny spis inwentaryzacyjny, precyzyjnie wskazał, co znajdowało się po tej stronie warowni. Najlepiej obiekt znajdujący się w tym miejscu opisze interlinearne tłumaczenie fragmentu rękopisu:

«*Druga część budowli*»

«*Naprzeciwno zaś strony lewej od bramy, jest Dom kamienny zwrócony na północ, niedawno przez niegdyś Wielmożnego Hrabiego na Tenczynie, wojewodę bełskiego i starostę lubelskiego zbudowany i wzniesiony*»⁴¹

Nagłówek «*Druga część budowli*» oraz frazy «*Naprzeciwno*» i «*Dom kamienny zwrócony na północ*» wskazują, że drugi *Domus lapidea* był niezależną konstrukcją, odseparowaną od zachodniego skrzydła. Ze względu na frontową elewację skierowaną na północ jego rzut poziomy był prostopadły do rezydencji omawianej w pkt 4.

Austriacki plan odzwierciedla podobny układ. Jeśli z dociekań wyeliminujemy widoczny na nim budynek Archiwum Ziemięskiego («*Terrestrial Archiv*»), wybudowany w pierwszej połowie XVIII wieku z inicjatywy starosty Jana Jakuba Zamoyskiego, pozostaną obiekty starsze, istniejące w XVI wieku. Są to mur kurtynowy łączący główną bramę z basztą północną zwaną Żydowską i przylegające do niej, zachowane w przyziemiu, resztki dużej budowli znajdującej się na zamkowym majdanie (Ilustracja 17).

Temat muru obronnego i umieszczonych na nim konstrukcji obronnych został poruszony w jednym z punktów następnego rozdziału zatytułowanego „Lamus zamkowych ciekawostek”

Wnioski z przedstawionych rozważań wydają się jasne – obok dworu królewskiego, drugim największym obiektem była duża kamienica znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Baszty Żydowskiej.

Wysiłki XVI-wiecznego pisarza poświęcone na opisanie wyglądu bryły północnego *Domus lapidea* musiały zająć sporo czasu. Starał się oddać obraz bardzo dziwnej, nietypowej formy za pomocą celowo dobranych łacińskich słów. Mimo to efekt okazał się mizerny. Myślę, że ówczesni czytelnicy mieli podobne trudności ze zrozumieniem jak my dzisiaj.

Kłopoty wynikały z nietypowego kształtu bryły, który powstał w wyniku stopniowej rozbudowy – w kilku fazach i na różnych poziomach. Jak zauważył sam autor, «budowle nie są jednocześnie zbudowane od jednego piętra do drugiego»⁴².

W zmaganiach z wyjaśnieniem tej kwestii użył dwóch kluczowych terminów: «*gradus*» i «*mons*». Pierwszy z nich już wcześniej dał się we znaki, a drugi dosłownie oznacza górę. Zgodnie z tłumaczeniem Michała Cichonia, uwzględniającym oba słowa, struktura pionowa kamienicy północnej prezentowała się w następujący sposób: (1) pomieszczenia na parterze, (2) pierwsza kondygnacja od bramy na pierwszym piętrze, (3) druga kondygnacja

Ilustracja 17. Fragment austriackiego planu z 1797 roku (*Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses*), przedstawiający zabudowania zamkowe w północno-zachodnim narożniku Wzgórza Zamkowego. Na czerwono zaznaczono przejazd w wieży bramnej w skrzydle zachodnim, odchodzący od niej mur kurtynowy oraz łączący się z nim północną kamienicą staroświecką.

⁴¹ Oryginalny tekst źródłowy: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego I, *Rejestry podatkowe. Rejestry poborowe woj. lubelskiego, 1531–1589*, sygn. 1/7/0/3/33, k. 521, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17711574> [dostęp: 19.06.2025];

Edycja tekstu i tłumaczenie: *Z Wawelu do Lublina. Skarby renesansu*, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2022, s. 76 (tekst łaciński w lewej kolumnie, tłumaczenie polskie w prawej).

⁴² Tamże (AGAD), k. 522; tamże (katalog), s. 77

pierwszego piętra oraz (4) druga kondygnacja pomieszczeń na drugim piętrze.

Autor przekładu przyjął, że «*gradus*» to kondygnacja lub poziom, a «*mons*» to piętro. Jednak to właśnie takie przypisanie znaczeń powoduje zamieszanie – pojęcia te nakładają się na siebie, co prowadzi do problemów z właściwym odczytaniem struktury budynku. Już sama analiza tylko wymienionych wyżej nagłówków tworzy w głowie mętlik. Jeśli bowiem mamy pierwszą kondygnację pierwszego piętra, drugą kondygnację pierwszego piętra oraz drugą kondygnację drugiego piętra, to gdzie, do diabła, podziela się pierwsza kondygnacja drugiego piętra?

Trochę czasu zajęło mi odczytanie XVI-wiecznego tekstu w taki sposób, aby był zrozumiały i logiczny. Zacząłem od ponownego interlinearnego tłumaczenia. Pierwszy odczyt tylko pogłębił chaos. Na szczęście niespodziewanie przyszła «chwila skrzydlata» – zamiast ulecieć, przyniosła «eurekę.» W tej jednej chwili wszystko stało się jasne: odwróć znaczenie terminów «*gradus*» i «*mons*». Zamiast traktować «*gradus*» jako kondygnację liczoną od dołu, przyjmij, że oznacza poziom posadzek/podłóg.

«*Mons*» to ani piętro, ani góra, tylko nadbudowa – osobny blok konstrukcyjny, powstały w innym czasie i z różnymi poziomami podłóg.

W tej perspektywie:

- «Pierwsze piętro/góra» stało się pierwszą nadbudową, posadowioną na starym przyziemiu.
- «Drugie piętro/góra» stało się drugą nadbudową, wspartą na nowym przyziemiu, ale posiadającą podłogę na tym samym poziomie co wyższy poziom znajdujący się w pierwszej nadbudowie.

Może to nadal wydawać się nieczytelne. Dlatego najpierw przedstawię schemat renesansowej północnej kamienicy, stojącej obok Baszty Żydowskiej, z dopasowanymi łacińskimi opisami (ilustracja 18), a następnie zaprezentuję tłumaczenie tych oryginalnych terminów.

Ilustracja 18. Schemat struktury pionowej kamienicy północnej na Zamku w Lublinie w oparciu o zapisy inwentarza z roku 1564.

Teraz nazwy elementów tworzących pionową strukturę nabierają nowego znaczenia i należy je tłumaczyć tak:

- «*Aedificia in terra sita hujus lapideae*» - Budowle na ziemi położone tegoż kamiennego (domu),
- «*Ab ista testudine aedificia novae constructionis*» - Od tej sklepionej izby budowle nowej konstrukcji (określenie odnosi się do młodszej części przyziemia),
- «*Primus Gradus a porta in monte primo aedificiorum hujus lapideae*» - Pierwszy (niższy) poziom od (strony) bramy w pierwszej nadbudowie budowli tej kamiennej,
- «*Secundus Gradus primi montis*» - Drugi (wyższy) poziom pierwszej nadbudowy,

– «*Secundus Gradus in montem secundum aedificiorum*» - Drugi poziom w drugiej nadbudowie budowli.

Wątpliwość szóstą – ostatnia, czyli sekret pałacu-wieży

Na koniec temat, który chodził i nadal chodzi mi po głowie. Miałem wątpliwości czy przedstawić go jako gotową hipotezę, bo choć cały tok rozumowania wydaje się spójny, to nadal są w nim niewielkie przerwy ze znakami zapytania. Nie znalazłem na nie odpowiedzi. Uznałem jednak, że najwyższy czas uwolnić myśli zamknięte w głowie. Może komuś innemu uda się je rozwinąć albo skutecznie zakwestionować.

Początkiem „zakręcenia” stały się rzeczy bezsporne – w XVI wieku Zygmunt I najpierw od podstaw wznosił pałac-wieżę w Piotrkowie, potem gruntownie przebudował prywatne apartamenty we wschodnim skrzydle wawelskiego zamku, a na koniec – choć tradycyjnie w publikacjach mówi się o przebudowie – na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie postawił od fundamentów kolejną prywatną rezydencję.

Moim zdaniem, ta ostatnia, stanowiła południowy fragment zachodniego skrzydła zamku i na piano nobile mieściła komnaty króla, i co równie zaskakujące była wzorowana na piotrkowskiej realizacji, co postaram się za chwilę wykazać.

Jeśli uznamy, że historia – jak każda zgrabna opowieść – rządzi się zasadą jedności czasu, miejsca i akcji, to w świetle tego, co wiemy o trzech wspomnianych zamkowych bohaterach, musiała im się przydarzyć albo niezwykła kaskada koincydencji, albo – przeciwnie – wszystkie były efektem precyzyjnych planów i konsekwentnie powielanych schematów.

Zacznijmy od miejsca – wszystkie trzy rezydencje zbudowano w Królestwie Polskim w rejonach szczególnie ważnych. Kraków, siedziba monarchy, centrum władzy i widoczny znak jedności państwa. Piotrków i Lublin jedne z najważniejszych grodów królewskich, gdzie w imieniu króla rządy sprawowali starostowie. Były liczącymi się administracyjnymi ośrodkami Wielkopolski i Małopolski, najważniejszymi ośrodkami ziem łęczyckiej i lubelskiej. Przez oba przebiegały ważne szlaki handlowe i wreszcie, oprócz sejmików ziemskich, odbywały się w nich sejmy walne – zgromadzenia parlamentarne dla całej Korony. Na nie zjeżdżał król wraz z dworem, senatorowie oraz posłowie. Szczególnie obecność głowy państwa wymagała, aby zapewnić mu warunki godne dla jego majestatu. Najprościej? Dwie lokalizacje – więc dwie rezydencje. Król nie będzie przecież nocował byle gdzie.

Czas, w którym powstały wszystkie budowle odegrał swoją niepoślednią rolę - to rządy Zygmunta I, postaci historycznej wieloznacznej, ale dla sztuki i architektury posiadającej nieocenione zasługi. Był wspólnym patronem tak wybitnych muratorów-architektów jak Franciszek Florentczyk, Benedykt z Sandomierza, Bartolomeo Berecci czy Giovanni Maria Padovano. Z czterech przy zamkowej triadzie na pewno palce maczali dwaj – Benedykt i Bartolomeo. Pierwszy jest przykładem artysty, który w swoich pracach wyjątkowo zgrabnie łączył wychodzący powoli z mody gotyk z młodym na polskim gruncie, ale przebojowym renesansem. Drugi, pochodzący z Toskanii, to już w pełni rozwinięty geniusz polskiej architektury epoki odroczenia – autor kaplicy Zygmuntońskiej.

Ponieważ obaj byli aktywni w tych samych latach i posiadali tytuł królewskich muratorów, można ostrożnie przypuszczać, że ze sobą współpracowali; być niemal pewnym, że się znali; a z całą pewnością – że na Wawelu przyglądali się nawzajem realizowanym przez siebie projektom.

Do kompletu brakuje już tylko akcji – bo nawet najlepsza sceneria i czas niewiele znaczą bez tego, co wprawia historię w ruch. W przypadku naszych zamków dzieje się ona w ramach programu renesansowej budowy-przebudowy rezydencji królewskich. Jej zakończeniem, puentą jest hipoteza – XVI-wieczne budowle w Piotrkowie, na Wawelu i w Lublinie powstały w oparciu o te same schematy, a podobieństwa w ich historii oraz wyglądzie związane są z tym samym kręgiem architektów i rzemieślników.

Przechodząc do sedna: najwcześniej, bo w latach 1511/12–1519⁴³, rozpoczęto prace budowlane przy pałacu-wieży w Piotrkowie, którego budowniczym – według zgodnej opinii historyków – był Benedykt z Sandomierza⁴⁴.

Najpóźniej zaś ruszyła przebudowa zamku w Lublinie – pierwsza konkretna wzmianka dotycząca Magistra Bartholomea (Bereckiego), wyznaczonego przez króla do „zbadania, w których miejscach zamek lubelski wymaga modernizacji”, pochodzi z grudnia 1530 roku⁴⁵.

Pomimo różnych lokalizacji, projektów autorstwa dwóch różnych królewskich architektów oraz niemal dwudziestu lat różnicy między datami budowy, porównanie rzutu poziomego pierwszego piętra piotrkowskiego pałacu-wieży⁴⁶ z fragmentem planu przyziemia Zamku Lubelskiego z 1797 roku (południowy narożnik zachodniego skrzydła) wykazuje zaskakująco wiele podobieństw.

Ilustracja 19. Porównanie rzutów poziomych: pałacu wieżowego w Piotrkowie (z lewej) i rezydencji królewskiej na Zamku Lubelskim – z południowej części skrzydła zachodniego (z prawej).

Źródło: rzut pałacu-wieży w Piotrkowie – biała karta zabytku udostępniona w serwisie internetowym zabytek.pl (Narodowy Instytut Dziedzictwa); rzut fundamentów rezydencji w Lublinie – austriacki plan przyziemia z 1797 roku.

Z analizy *Inwentarza... z 1564 roku* oraz *Diariusza...* wynika, że druga budowla też mieściła prywatne apartamenty króla. Na wspólnym kartograficznym mianowniku (ilustracja 19) pojawia się więcej analogii niż tylko funkcja prywatnych apartamentów:

1/ Rzuty poziome obu budowli mają zbliżony kształt – niemal kwadratowy.

2/ Zdziwiająco podobne są również ich wymiary:

- a) ściana północna – Lublin: 2018 cm, Piotrków: 2021 cm,
- b/ ściana wschodnia – Lublin: 1958 cm, Piotrków: 1847 cm,
- c/ ściana południowa – Lublin: 2015 cm, Piotrków: 2027 cm,
- d/ ściana zachodnia – Lublin: 2015 cm, Piotrków: 1870 cm.

3/ Analogiczny układ wewnętrzny:

⁴³ Tomasz Ratajczak, *Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I*, Kraków, Universitas, 2011, s. 18.

⁴⁴ Tomasz Ratajczak, *Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I*, Kraków 2011, s. 18, przyp. 19

⁴⁵ Zob. przypis 6.

⁴⁶ Biała karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: „Zamek królewski, ob. Muzeum Okręgowe”, Plac Zamkowy 4, Piotrków Trybunalski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, dostęp: 18 czerwca 2025, https://zabytek.pl/pl/obiekty/piotrkow-trybunalski-zamek-krolewski-ob-muzeum/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_10_EN.273676/1

a/ w obu przypadkach mamy do czynienia z budynkami dwutraktowymi,

b/ można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że – podobnie jak w Piotrkowie – dyspozycja wnętrza na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie oparta była na pełnym podziale podłużnym (widocznym na obu rzutach), z wtórną przegrodą poprzeczną w jednym z traktów (widoczną w Piotrkowie),

c/ w Piotrkowie, w północno-wschodnim narożu pałacu, znajduje się klatka schodowa; zgodnie z tekstem inwentarza z 1564 roku, jej odpowiednikiem w południowo-wschodnim narożu lubelskiego zamku był obiekt określony przez skrybę mianem *spheara* – najprawdopodobniej cylindryczna klatka schodowa ze spiralnymi schodami,

d/ po obróceniu rzutu przyziemia lubelskiego pałacu o 90° w lewo (czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), uzyskamy niemal identyczny układ wewnętrzny jak w Piotrkowie: wejście znajdzie się na tej samej ścianie, wewnętrzna ściana podłużna w tym samym miejscu, a w odpowiadającym narożu – *spheara*, czyli przypuszczalna klatka schodowa.

Podsumowując, można sformułować dwa zasadnicze wnioski:

(1) Rezydencja królewska w Lublinie, przypisywana Bartholomeo Berecciemu, powstała w oparciu o wzorce zaczerpnięte z wcześniejszej realizacji w Piotrkowie, której autorstwo jednoznacznie przypisuje się Benedyktowi z Sandomierza.

(2) Zarówno w Lublinie, jak i w Piotrkowie wzniesiono obiekty o charakterze pałacu-wieży. Tę tezę wzmocnia panorama Lublina na miedziorycie Hogenberga i Brauna z 1618 roku. Od strony południowej na Wzgórzu Zamkowym widać budynek królewski o formie wieży.

Dociekliwi na pewno zwrócą uwagę, że przedstawiona hipoteza nie obejmuje przebudowanego wschodniego skrzydła Wawelu. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że historia tej inwestycji ma niewiele wspólnego z poprzednimi – poza przeznaczeniem (tu również powstały królewskie pomieszczenia rezydencjonalne) oraz osobami odpowiedzialnymi za prace budowlane: Benedyktem z Sandomierza (na pewno w Piotrkowie) i Bartolomeo Bereccim (być może w Lublinie). Ze względu na specyficzną, zastaną sytuację na Wzgórzu Wawelskim, budowniczowie – nawet gdyby bardzo chcieli – nie mieli szans na bezpośrednie odwzorowanie projektu pałacu-wieży. W 1519 roku nie było już miejsca na taką budowlę – skrzydło wschodnie było częściowo zajęte przez starszą zabudowę. Dlatego prace polegały na przebudowie istniejących wież Kurzej Nogi i Duńskiej⁴⁷ oraz przekształceniu ich w prywatne apartamenty Zygmunta I.

Mimo to, analizując układ przestrzenno-funkcjonalny tej części zamku, trudno oprzeć się wrażeniu, że „przyzwyczajenie było drugą naturą Benedykta (a może i Bartolomea)” – również tutaj zastosowano sprawdzone wcześniej schematy. Ponieważ nie było możliwości wzniesienia pełnoprawnego pałacu-wieży, kierujący budową mógł jedynie wizualnie nawiązać do swojej wcześniejszej realizacji w Piotrkowie. Zakładając, że królewski murator rzeczywiście miał taką koncepcję, najprostszym sposobem na jej urzeczywistnienie było wykorzystanie średniowiecznej Wieży Duńskiej. Po pierwsze, już wcześniej mogła pełnić funkcję wieży mieszkalnej. Po drugie – co istotniejsze w przypadku potrzeby tworzenia wyraźnie wydzielonej budowli o charakterze wysokiego prostopadłościanu, widocznego z daleka – była wysunięta na wschód poza linię sąsiednich zabudowań (ilustracja 20).

⁴⁷ Stanisław Mossakowski, *Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe*, Warszawa 2015, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, s. str. 45, 74, 110.

Pierwotne wymiary obiektu, przebudowywanego na początku XVI wieku, z pewnością były mniejsze. Coś, co dziś ma 20 metrów szerokości i wygląda jak wieża, najpewniej nie jest nią w średniowiecznym sensie. Przyszły prywatny apartament królewski w rezydencji wawelskiej wymagał przedłużenia zewnętrznej ściany wschodniej i – konsekwentnie – przesunięcia kolejnej, przylegającej do niej. Kierunek południowy był jedynym możliwym na taki manewr (narożnik północno-wschodni zajmowała już Wieża Kurza Noga). Murator wymyślił – murator zrobił. Tylko co to ma wspólnego z powtórzeniem schematów zastosowanych w Piotrkowie i Lublinie? Odpowiedzią są wymiary ścian frontowych. W Wieży Duńskiej jest nią ściana wschodnia, w pałacach-wieżach: w Piotrkowie – północna, w Lublinie – zachodnia. Wszystkie mają 20 metrów szerokości (szerokość ściany na Wawelu ustalona w oparciu o pomiar w portalu geoportal.gov.pl na warstwie "Ewidencja gruntów i budynków").

Dowodem na powiększenie wieżowej rezydencji na Wawelu do rozmiaru piotrkowsko-lubelskiego i jednocześnie na dodatkowe problemy jakie napotkała ekipa budowlana mistrza Benedykta, mogą być tablice z planami zamku zamieszczone w studium architektury Stanisława Mossakowskiego⁴⁸.

Na fragmencie tablicy 2, przedstawiającym I piętro północnego narożnika wschodniego skrzydła (ilustracja 21), w Wieży Duńskiej, uwagę zwraca przechodząca przez środek wewnętrzna ściana podłużna,

Ilustracja 21. Zamek na Wawelu – narożnik północno-wschodni. Rzut poziomy pierwszego piętra z widoczną Wieżą Duńską. Masywna wewnętrzna ściana podłużna tej wieży może wskazywać, że pierwotnie była ścianą zewnętrzną starszej budowli. Oznaczenia: A – tarcze herbowe na belwedrze Kurzej Stopki, B – spiralne schody w grubości muru Kurzej Nogi, położone blisko prywatnego apartamentu w Wieży Duńskiej.

Źródło: Stanisław Mossakowski, *Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe*, Warszawa 2015, Tabl. 3: Pierwsze piętro. Skrzydło zachodnie.

wszystkie budowle miały trzy kondygnacje (nie licząc przyziemia). Drugim – herby Orła Białego, Pogoni i Krzyża Jagiellonów. Do dziś widnieją na elewacjach sąsiadującego z wieżą belwedru wieńczącego Kurzą Stopkę – od strony

Ilustracja 20. Zamek na Wawelu, skrzydło wschodnie. Fragment zdjęcia przedstawia Wieżę Duńską z przylegającą do niej Kurzą Stopką – w czasach ostatnich Jagiellonów pełniły one funkcje prywatnych królewskich apartamentów. Podobieństwo do pałacu wieżowego – przypadkowe?

biegnąca między pomieszczeniami oznaczonymi numerami 7 i 10. Jest masywniejsza niż

sąsiednie, co może wskazywać na pozostałość wcześniejszej struktury – być może pierwotnej ściany zewnętrznej gotyckiej wieży lub jeszcze starszego budynku. Przestrzeń na południe od niej musiała zostać dobudowana. Pozostała jeszcze sprawa ciosowej okładziny z dekoracją maswerkową, pokrywającej wschodnią ścianę na całej szerokości. Wszyscy przyjmują, że jest ona dowodem na XIV-wieczny rodowód wieży. Tak też uważało moje alter ego.

Doszło między nami do sporu. Ostatecznie przyjęło moje argumenty, ale postawiło warunek: przyznaję ci rację, ale masz zobowiązać się do przedstawienia swoich wniosków nie tylko sceptycznemu drugiemu „ja”. Obiecałem – to będzie temat następnego tekstu.

To tyle, jeśli chodzi o sam budynek. Są jednak jeszcze trzy inne podobieństwa z obiektami z Piotrkowa i Lublina. Pierwszym –

⁴⁸ Stanisław Mossakowski, *Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe*, Warszawa 2015, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, tabl. 2, 3.

południowej, wschodniej i północnej, tuż pod okapem dachu (na ilustracji 21 oznaczone literą A). Takie same pierwotnie zdobiły drzwi wejściowe zamku w Piotrkowie⁴⁹, a – jak wynika z wcześniejszej analizy inwentarza zamku lubelskiego z 1564 roku oraz z detali widocznych na panoramie Hogenberga i Brauna z 1618 roku – również w Lublinie: na pierwszym piętrze, nad kamiennymi nadprożami renesansowych okien. Z daleka informowały, gdzie pomieszkuje król.

Trzecią, mniej oczywistą analogią, są spiralne schody w grubości muru, znajdujące się u sąsiadki Wieży Duńskiej – Kurzej Nodze (na ilustracji 21 oznaczone literą B). W XVI wieku były używane jako prywatna klatka schodowa mieszkańców apartamentu. Na Wawelu, tak samo jak w Lublinie i Piotrkowie, była więc częścią właściwej rezydencji, choć znajdowała się w jej najbliższym otoczeniu.

Kończąc ten wątek – na Wzgórzu Wawelskim Benedykt z Sandomierza nie zbudował dla Jagiellona pełnowartościowego pałacu-wieży, ale z całą pewnością można powiedzieć, że Zygmunt I doceniając jego wcześniejsze dzieło zbudowane w Piotrkowie, pozwolił stworzyć mistrzowi, robiącą do dziś wielkie wrażenie, królewską rezydencję pałacowieżopodobną.

Związki pomiędzy stałą rezydencją krakowską a podróznymi dworami króla, wykorzystywanymi podczas jego objazdów po kraju, najlepiej ilustruje porównanie dwóch widoków: fotografii zamku wawelskiego autorstwa Ignacego Kriegera (ok. 1870) oraz panoramy Lublina z 1618 roku, przedstawiającej dawny pałac-wieżę na Wzgórzu Zamkowym (ilustracja 22). Na obu

wskazano elementy wspólne i podobne:

- trzy kondygnacje powyżej przyziemia,
- lokalizacja w jednym z narożników w zamkowej zabudowie,
- motyw tarcz herbowych umieszczonych na frontowej elewacji,
- klatka cylindryczna z spiralnymi schodami – na Wawelu w grubości muru Kurzej Nogi sąsiadującej z apartamentami królewskimi w Wieży Duńskiej, w Lublinie prawdopodobnie ukrywającej się pod słowem *sphaera*.

Ilustracja 22. Porównanie dwóch królewskich rezydencji: stałej – „pałacowieżopodobnej” na Wawelu i okazjonalnej – pałacu wieżowego w Lublinie. Po lewej: fotografia Ignacego Kriegera (ok. 1870 r.), po prawej: pałac-wieża w Lublinie na medycyście Hogenberga z 1618 roku. Kolorem granatowym i czerwonym zaznaczono wspólne elementy obu obiektów.

Lamus zamkowych ciekawostek

W trakcie detalicznej analizy austriackich planów Zamku Lubelskiego z 1797 roku (plan A – *Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses*, plan B – *Grundriss des ersten Stockes*), miedziorytu Hogenberga i Brauna oraz inwentarzy i lustracji z XVI i XVII wieku, przeprowadzonej w celu ustalenia wyglądu zachodniej kamienicy (dworu królewskiego)

49 Konieczne źródło – wg Piotra Gajdy z muzeum mieszczącego się na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim tak wynika z lustracji – czekam na potwierdzenie.

oraz północnej kamienicy (kancelarii, archiwum, sądu grodzkiego i mieszkania podstarościego w jednym), pojawiło się wiele ciekawych i dotąd nieopisanych szczegółów dotyczących budowli zamkowych.

Prawdopodobnie w dotychczasowych opracowaniach były pomijane lub umknęły z pola widzenia badaczy, a są równie istotne dla rekonstrukcji zamku w epoce renesansu, podobnie do tych przedstawionych na poprzednich stronach.

Ponieważ artykuł «W Zamku Zamek» traktuję jako pierwszą próbę odczytania i zobaczenia zabudowy Wzgórza Zamkowego w czasach panowania Zygmunta I Starego, wiedzę zebraną przy okazji tej analizy na temat obiektów o mniejszej wadze przedstawię w formie krótkiego zestawienia. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się te ustalenia znacząco poszerzyć i uporządkować.

Zamkowy winkel bez zasłony dymnej

W zachodnim skrzydle zamku, wbrew temu, co pokazują wszystkie makiety i rekonstrukcje, do północnej ściany bramy wjazdowej – jak już wspomniano – nie przylegał żaden budynek. W tym miejscu znajdował się jedynie mur kurtynowy, który przy ziemi miał nieco poniżej 2 metrów grubości (wyliczenie na podstawie planu A – *Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses*). Mur biegł w kierunku północnym na długości około 13,5 metra, po czym skręcał niemal pod kątem prostym na wschód i po dalszych 30 metrach łączył się z budowlą znaną jako Żydowska Baszta/Wieża.

Dowodów na brak jakiegokolwiek zabudowy w tym miejscu dostarczają:

- milczenie inwentarza z 1564 roku,
- brak wzmianki w XVII-wiecznych lustracjach,
- oraz rzuty poziome widoczne na obu austriackich planach z 1797 roku oznaczonych literami A i B, na których nie ma śladów sugerujących istnienie większej budowli.

Zresztą taka zabudowa byłaby sprzeczna z zasadami militarnej logiki, o których była już mowa przy okazji Strzelnicy (południowej baszty). Podobnie jak tam:

- odseparowanie budowli fortecznych umożliwiało prowadzenie efektywnej obrony ogniowej,
- na murze kurtynowym można był stosować rozwiązania obronne, które dodatkowo zabezpieczały bramę i przedbramie,
- odpowiedni rozstaw baszt, bram i strzelnic zapewniał wzajemną widoczność oraz umożliwiał szybkie przekazywanie sygnałów,
- w zespolonych, wielofunkcyjnych budynkach ryzyko pożaru i szybkiego rozprzestrzenienia się ognia byłoby znacznie większe.

Mości Panowie, kto żyw – na mury!

Mur kurtynowy w północno-zachodnim narożniku nie był prostą konstrukcją. Do dziś, czyli ponad 200 lat od rozebrania resztek gotycko-renesansowego zamku, wciąż skutecznie skrywał swoje tajemnice. Wystarczyło jednak sprowadzić do wspólnego mianownika i zestawić poziome rzuty tego fragmentu zamku

Ilustracja 23. Fragmenty dwóch austriackich planów z 1797 roku, przedstawiających ten sam północno-zachodni narożnik zamku, sprowadzone do wspólnego mianownika. Obok siebie zestawiono widok obiektu na poziomie przyziemia i pierwszej kondygnacji.

widoczne na dwóch austriackich planach z 1797 roku – ilustracja 23.

Na poziomie przyziemia (plan A) widać, że mur kurtynowy miał stałą grubość, był cofnięty w stosunku do ściany frontowej sąsiadującej z nim bramy zamkowej i że nie przylegała do niego żadna struktura, ani na zewnątrz, ani od wewnątrz.

Inaczej jest na górnej kondygnacji (plan B). Widać na niej dwa szersze segmenty wyraźnie i celowo wystające na zewnątrz, poza linię muru wykreślonego na poziomie przyziemia na planie A. Konstrukcja sprawia wrażenie jakby została doklejona do kurtyny obronnej. Odpowiedź na pytanie czym była ta budowla nasuwa się sama – niewielka, nadwieszona platforma strażnicza lub obserwacyjna. Z planu górnego poziomu wynika, że wchodziło się na nią od strony południowej z pomieszczenia znajdującego się w wieży bramnej. Wyraźnie wystawiona do przodu pozwalała straży:

- obserwować bezpośrednio przedpole bramy,
- wspierać kontrolę wjazdu na zamek, jednocześnie nie powodując utrudnień w samym przejeździe bramnym,
- kontrolować, co dzieje się tuż pod murem obwodowym i przez to niwelować martwe pole obrony (ślepą strefę dla strzelców na koronie muru),
- szybciej reagować na podejrzaną aktywność w okolicy bramy (kopanie, podkładanie ognia).

Platformy zamkowe budowane na koronie kurtyny mogły być obiektami zarówno obserwacyjnymi jak i posiadać dodatkowo otwory w podłodze (wyrzutnie) – do zrzucania kamieni, smoły lub wrzątku. To drugie rozwiązanie zwane było machikułem.

Którą konkretną funkcję pełniła konstrukcja w północno-zachodnim narożniku – niestety, na podstawie tego, co kartograf pozostawił na obu planach, nie sposób ostatecznie rozstrzygnąć.

Panowie bracia, spuścić broń – wróg u wrót!

Lubelska budowla zamkowa z głównym wjazdem najczęściej nazywana jest w literaturze «bramą» lub «budynkiem bramnym». Oba te określenia są – delikatnie mówiąc – nieprecyzyjne. Mamy tu do czynienia z obiektem znacznie bardziej złożonym i wielofunkcyjnym, co potwierdzają oba zachowane austriackie plany zamku. Z dużym prawdopodobieństwem można również przyjąć, że aż do jego rozbiórki na początku XIX wieku – szczególnie w dolnych partiach – zachował cechy architektury średniowiecznej.

Prawidłowa klasyfikacja powinna określać tę budowlę jako co najmniej dwukondygnacyjną wieżę bramną. Jej rozmiary – na tle innych lubelskich bram – były imponujące. Wzniesiono ją na planie niemal idealnego kwadratu o boku około 13,8 metra. Regularność kształtu sugeruje, że wieża bramna powstała od razu jako spójna całość – w jednym zamyśle i w jednym czasie (ilustracja 24). O średniowiecznym rodowodzie świadczy m. in. grubość murów. W porównaniu z sąsiednim budynkiem, w którym znajdowały się dwie największe, reprezentacyjne izby (w 1569 roku w dolnej obradowała Izba Poselska, w górnej Izba Senatorska), ściany wieży bramnej są wyraźnie masywniejsze – na planie A ich grubość wynosi średnio około 1,8 metra. O jej gabarytach najlepiej świadczy porównanie z główną miejską Bramą Krakowską, której boki są o jakieś 3 metry krótsze.

Ilustracja 24. Fragment austriackiego planu z 1797 roku (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses), przedstawiający zachodnie skrzydło zamku. Kolorem czerwonym i czarnym zaznaczono budowlę z przejazdem bramnym, określoną przez autora opracowania jako wieża bramna – zgodnie z postawioną w tekście hipotezą o jej złożonym, wielofunkcyjnym charakterze.

Przejazd bramny prowadził przez południową część wieży i zajmował jedynie połowę szerokości frontowej ściany. W części północnej, na poziomie przyziemia, znajdowały się dwa sklepione pomieszczenia – jedno z nich zajmował wrotny/krucznik. Taka konstrukcja wyraźnie wskazuje na militarny, obronny charakter obiektu. Wyższa kondygnacja (lub kondygnacje) pełniła funkcje strażnicze – była punktem obserwacyjnym oraz miejscem, z którego w czasie ataku prowadzono aktywną obronę.

Niepozornym, lecz istotnym elementem rzutu poziomego wieży bramnej jest wysunięta na zewnątrz masywna, murowana konstrukcja przypominająca lejek, osłaniająca przejazd bramny z obu stron – element, który, choć niewielki, nie powinien zostać pominięty w analizie funkcjonalnej. Z dużym prawdopodobieństwem można go zidentyfikować jako krótką, ale pełnoprawną szyję bramną. Tym terminem określa się wydłużony, obwarowany korytarz wjazdowy, którego zadaniem było ograniczenie manewrów napastnika oraz umożliwienie ostrzału z góry i boków.

W omawianym przypadku konstrukcja ta ulega wyraźnemu zwężeniu: rzeczywiste wymiary szyi wynoszą 2,54 metra długości, 3,68 metra szerokości przy wjeździe oraz 2,67 metra przy wejściu do przejazdu bramnego. Tego rodzaju rozwiązanie spełniało kilka kluczowych funkcji:

- wywierało presję – zarówno fizyczną, jak i psychologiczną – na wjeżdżającego,
- ułatwiało kontrolę ruchu – poprzez zastosowanie furt, szlabanów czy zapór,
- ograniczało pole manewru dla kawalerii i grup szturmowych,
- stanowiło wąskie gardło – strategiczny punkt przed samą bramą właściwą

System obronny wieży bramnej i całej tej części zamku dopełniała wspomniana wcześniej platforma strażnicza – obie struktury były ze sobą bezpośrednio połączone.

Odnaleziony konterfekt wieży bramnej

Zamkowa wieża bramna może skrywać jeszcze jedną, dotąd nieodkrytą tajemnicę: swój wizerunek.

Uczeni wciąż zgodnie utrzymują, że jedynymi źródłami pozwalającymi odtworzyć jej wygląd są: «*Inwentarz*» z 1564 roku, obraz «*Malla Anonima*» przedstawiający wielki pożar Lublina z 2 czerwca 1719 roku oraz dwa austriackie plany z 1797 roku.

Tymczasem, moim zdaniem, istnieje jeszcze jeden obraz, na którym wieża bramna została uwieczniona w czasach, gdy Zamek Królewski w Lublinie przeżywał szczyt swojej świetności. Tak – mam na myśli panoramę Lublina autorstwa Fransa Hogenberga i Georga Brauna z 1618 roku.

W pierwszym odruchu wielu zapewne zaprotestuje – przecież budynek bramny nie mógł zostać tam ukazany, bo zasłaniała go kamienica królewska znajdująca się w południowo-zachodnim narożniku zamku. Skąd ta pewność, że zasłaniała?

Nieco wcześniej rozpisywałem się o tym, jak twórca lub twórcy panoramy igrają z naszymi zmysłami – i ostrzegałem przed traktowaniem weduty jako dzieła, w którym obowiązują zasady perspektywy linearnej.

Powtórzę: charakterystyczną techniką zastosowaną przez grafika 400 lat temu było przedstawianie najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych budowli Lublina nie w sposób wierny geometrycznie, lecz symbolicznie – tak, by pokazać je od tej strony, która w zbiorowej wyobraźni ludzi tamtej epoki była dobrze utrwalona.

Zbliżone wątpliwości dotyczące układu architektonicznego zamku wyraził w 2022 roku Janusz Kopaczek w artykule «Projekt »Składamy zamek lubelski«. Jego cele, stan dokumentacji i wnioski», słusznie podejrzewając, że widok przedstawiony na panoramie «*Tipus Civitatis Lublinensis in Regno Poloniae*» został poddany jakimś artystycznym zabiegom⁵⁰. Postawił też pytanie – czy widoczna za rezydencją królewską wieża to Baszta Północna?

⁵⁰ Janusz Kopaczek, *Projekt „Składamy Zamek Lubelski”. Jego cele, stan dokumentacji i wnioski*, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, Lublin 2022, s. 256.

Moim zdaniem nie – ukazany na miedziorycie wysoki obiekt, uznany przez artystę za charakterystyczny element zamku, to właśnie nasza wieża bramna. Na ilustracji 25 wyróżniłem ją czerwoną linią konturową.

Czy budowla, która w dotychczasowych publikacjach nigdy nie była uznawana za wyróżniającą się w kompleksie zamkowym – a która, jak się okazuje, mogła być znacznie wyższa, niż dotąd sądzono – była już w XVI wieku na tyle znacząca, by zostać ujęta na panoramie miasta? Jednoznacznych dowodów na odpowiedź twierdzącą nie ma. Istnieją jednak pewne poszlaki – a właściwie istnieje pewien obiekt, zachowany do dziś, którego historia może rzucać światło na naszą sprawę. I choć sam w sobie nie jest niczym wyjątkowym, może wskazywać na pewne analogie. Chodzi o Bramę Opatowską w Sandomierzu (ilustracja 26). Podobnie jak lubelska, ma średniowieczną proveniencję – zbudowano ją z fundacji Kazimierza Wielkiego jako część murów obronnych miasta. Pierwotnie była znacznie niższa, na co wskazują wyraźne różnice fakturalne między dolną częścią, obejmującą

Ilustracja 25. Fragment panoramy Hogenberga z 1618 roku przedstawiający Zamek Lubelski. Kolorem czerwonym zaznaczono wysoki obiekt znajdujący się za pałacem wieżowym; autor niniejszego opracowania rozpoznał go jako wieżę bramną.

Ilustracja 26. Brama Opatowska w Sandomierzu. Fot. Henryk Bielamowicz (CC BY-SA 4.0). Źródło: Wikimedia Commons.

dwie kondygnacje, a wyższymi partiami. Strzelistości nabrała dopiero w połowie XVI wieku, w trakcie przebudowy mającej na celu nadanie jej bardziej reprezentacyjnego, renesansowego charakteru – zgodnego z ówczesnymi trendami architektonicznymi. Kluczowym elementem tej transformacji była attyka zwieńczająca budowlę. Zakończona pionowymi zębami, nawiązującymi do krenelażu, stanowiła przykład adaptacji średniowiecznej struktury do nowej estetyki. Podobny zabieg mogli – dwie, trzy dekady wcześniej – przeprowadzić królewscy budowniczowie przy wieży bramnej zamku w Lublinie. Przebudowa rezydencji Jagiellonów w duchu renesansu, obejmująca skrzydło zachodnie, nie tylko mogła, ale wręcz musiała skłonić architektów zatrudnionych przez Zygmunta I Starego do podjęcia działań także wobec sąsiedniej wieży. Celem byłoby przekształcenie masywnej gotyckiej bryły w formę smuklejszą i lepiej wpisującą się w nowy dekoracyjny kostium pałacu. Najprostszym i najmniej kosztownym rozwiązaniem było zastosowanie zabiegu analogicznego do tego, jaki przeszedł sandomierski odpowiednik – podwyższenie wieży, dodanie attyki i zwieńczenie jej krenelażem.

Malkontenci – wśród których znajduje się również moje alter ego – z pewnością podniosą dwie kwestie. Po pierwsze, na obrazie *Pożar miasta Lublina*, namalowanym po 1719 roku, zamkowa wieża bramna przedstawiona jest jako niska, dwukondygnacyjna budowla z dachem namiotowym (ilustracja 27). Nie ma na niej śladu attyki zwieńczonej krenelażem. Po drugie – a to już konsekwencja identyfikacji obiektu znajdującego się za rezydencją królewską jako bramy z wysoką wieżą strażniczą – trzeba zadać pytania: co stało się z północną Basztą Żydowską? I czy – a jeśli tak, to gdzie – autorzy «*Civitates Orbis Terrarum*» ją ukryli? W 1618 roku stała przecież na Wzgórzu Zamkowym.

Wątpliwości dotyczące baszty wymagają szerszego omówienia, dlatego zostały opisane osobno – w punkcie 5. W tym miejscu odnoś się tylko do kwestii pierwszej i do wskazania powodów, dla których wieża bramna mogła radykalnie zmienić swój wygląd w ciągu stu lat, jakie upłynęły między powstaniem panoramy Lublina wyrytej przez Hogenberga a rokiem, w którym «Mall Anonim» namalował scenę pożaru miasta.

W 1719 roku zamek był już tylko cieniem cienia dawnej rezydencji królewskiej. Jego świetność bezpowrotnie przeminęła, a na wzgórzu pozostały jedynie nadwyrężony przez wojenne burze donżon oraz zrujnowane pozostałości pałacu Jagiellonów, ograniczające się – jak widać na obrazie – do fragmentów dwóch kondygnacji. Trudne czasy musiały również odcisnąć swoje piętno na zamkowej bramie: podobnie jak w przypadku innych budowli zachodniego skrzydła, zarówno jej attyka, jak i górne partie powinny także ulec zniszczeniu.

Na dowód fatalnego stanu zabudowań na wzgórzu przytoczę fragmenty z XVII-wiecznej lustracji:

«Zamek Lubelski

Ten wszytek cale zruinowany..., Kancellariey niema, w Xiezey Habitaciey Acta asservata cum summo ignis periculo (Akta przechowywane w mieszkaniu księży, z największym niebezpieczeństwem ognia – czyli w bardzo złych warunkach).

Wieża y ta poprawy y kosztu potrzebuie. Ten Zamek przez Niepr' spalony ostatek sie zawaliło per varias Coeli iniurias et tempestatis (przez rozmaite krzywydy Niebios i burzy)...»⁵¹

Ilustracja 27. Stan zabudowań na Wzgórzu Zamkowym na początku XVIII wieku. Obraz «Pożar miasta Lublina w 1719 roku» w kościele oo. dominikanów – data powstania ok. 1740, fot. Piotr Maciuk

Para nie do pary – kamienica starościńska zrośnięta z basztą

W XV i XVI wieku rola zamku lubelskiego uległa istotnej zmianie. Ostatni raz został zaatakowany przez Tatarów w 1341 roku. Od tego czasu ziemia lubelska była miejscem bezpiecznym – położonym głęboko wewnątrz Królestwa Polskiego, z dala od granic i potencjalnych najeźdźców. Dawna forteca musiała zmienić swój charakter: przekształcić się przede wszystkim w miejsce sprawowania władzy w imieniu króla, a podczas jego osobistej obecności – w *domus regia* (królewski dwór) oraz w miejsce, z którego faktycznie sprawował rządy.

Do pełnienia tych funkcji potrzebne były odpowiednio przygotowane budowle i pomieszczenia. W XVI wieku istniały na wzgórzu dwa główne obiekty przebudowane za panowania Zygmunta I Starego: zespół budynków rezydencjonalnych w zachodnim skrzydle zamku oraz kamienica w skrzydle północnym, mieszcząca urząd starostwa grodowego.

Pierwszy z nich został już częściowo rozpoznany. Drugi – jak dało się zauważyć – to właściwie *tabula rasa*: choć informacji nie jest wcale mało, nie da się ich ułożyć w logiczny ciąg, co czyni go jeszcze bardziej intrygującym i tajemniczym. W przyszłości temat ten zasługuje na odrębne opracowanie – i być może tak się stanie. Na razie udało się przynajmniej ustalić, co łączy go z Basztą Żydowską, oraz znaleźć odpowiedź na pytanie postawione w poprzednim punkcie.

Przejdźmy zatem do pierwszej tezy: funkcja obronna Baszty Żydowskiej była drugorzędna.

Przede wszystkim, wraz ze swoją sąsiadką – kamienicą starościńską, którą można też nazwać północnym «*Domus*

⁵¹ Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, *Lustratio in palatinatu Lublinensi A.D. 1659 et 1660 peracta*, s. 204–205.

Lapidea» – tworzyła siedzibę urzędu starostwa grodowego oraz miejsce zamieszkania urzędnika, który w praktyce nim kierował. Najczęściej nie był to sam starosta, lecz działający w jego imieniu podstarość.

O tym, że obie budowle były ze sobą połączone fizycznie, świadczą oba austriackie plany z 1797 roku (ilustracje 17, 28); o tym, że wspólnie pełniły funkcję siedziby władz sądowych i administracyjnych – informuje konkretny dokument źródłowy. Mowa o «Lustratia MaloPolska Dobr Kro[la] Je[g]o M[oś]ci – Woiewodztwo Lubelskie»⁵² przeprowadzonej i spisanej w roku 1614.

Na kartach 265-266 umieszczono opis Zamku Lubelskiego. Urzędnicy królewscy podobnie jak 50 lat wcześniej zlustrowali wszystkie obiekty zaczynając od bramy a następnie przechodząc po kolei w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. Na samym końcu tej trasy znalazł się zespół gmachów starostwa. Temat Baszty Żydowskiej pojawia się już w pierwszych zdaniach. Tekst nie jest długi więc warto go przytoczyć w całości:

«...Zatemi komorami Gmachy murowane, toiest Cancellaria Podle niey Sien sklepista, zniey poprawey ręce Izba takze sklepista, miasto Spizarnie, Zniey Sklep Wiezq nazwany. Wteyze Sieni po lewey ręce Izba takze sklepista y wniew Alkierz, wrogu pieca wschodek murowany do komorki przy teyze Izbie Piwnic dwie przed niemi ogrodzenie starcic. Zteyze Sieni wschod na Gorę do srednich Gmachow, gdzie P. Podstarości mieszkwa, Po lewey stronie Izba wpuł przegrodzona skownatkq. Naprzeciwko druga Izba zniey Izdebka zkownatkq, Komin wniew murowany y wschodek do Gornych Gmachow»⁵³

Choć ten fragment dotyczy budowli administracyjnej, wśród wymienionych pomieszczeń pojawia się izba określona

Ilustracja 28. Rzut poziomy kamienicy starościńskiej i widok jej ściany frontowej sprowadzone do wspólnego mianownika. Opisy oznaczeń w tekście. Opracowany na podstawie planów z 1797 roku: Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses (A) i Grundriss des ersten Stockes (B)

jako «Wieża». Już to jedno zdanie sugeruje, że północna baszta, określona jako wieża, musiała stanowić integralną część budynków urzędu.

Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika rzutu przyziemia i zrujnowanej ściany frontowej kamienicy starościńskiej, przedstawionych na dwóch austriackich planach z 1797 roku (oznaczonych jako A i B), okazało się, że przytoczony oryginalny tekst lustracji można dość łatwo i precyzyjnie nałożyć na nie niczym swoistą legendę. Zestawienie polegało na połączeniu rzutu poziomego z planu A oraz ściany frontowej z planu B w jednej wspólnej projekcji (ilustracja 28).

Na tak zgranym graficznym układzie wystarczy już tylko wskazać punkty odpowiadające miejscom rozpoznany w tekście lustracji z 1614 roku. Oczywiście odnaleziona została również Baszta Żydowska – oznaczona numerem 4. Ponieważ zidentyfikowane pomieszczenia mogą w przyszłości posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych badań, poniżej przedstawiono listę wszystkich oznaczeń cyfrowych wraz z przypisanym im oryginalnym tekstem źródłowym:

- 1 - «Zatemi komorami Gmachy murowane, toiest Cancellaria»
- 2 - «Podle niey Sien sklepista»
- 3 - «zniey poprawey ręce Izba takze sklepista, miasto Spizarnie»
- 4 - «Zniey Sklep Wiezq nazwany»
- 5 - «Wteyze Sieni po lewey ręce Izba takze sklepista y wniew Alkierz» – w

⁵² Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół Metryka Koronna, Lustratia Malo Polska Dobr KJM w Woiewodztwach Krakowskim y Lubelskim 1613–1616 (Zamek Lubelski lustrwany w 1614 roku), sygn. 1/4/0/8/20, k. 265–267.

⁵³ Tamże, k. 266.

tym przypadku alkierz to wcale nie przestarzała nazwa bocznego, małego pokoju służącego zwykle za sypialnię. W «Słowniku języka polskiego» pod redakcją Doroszewskiego podano także inne znaczenie tego słowa, które – choć rzadkie – nadal funkcjonuje w historii architektury. Alkierz oznacza tu «wysunięta narożną część budynku krytą osobnym dachem». Patrząc na małą budowlę oznaczoną jako 5, nie ma wątpliwości – posiada wszystkie cechy alkierza. 6 - «wrogu pieca wschodek murowany (chodzi o schody) do komorki, przy teyze Izbie Piwnic dwie przed niemi ogrodzenie starcic» - na rzucie poziomym planu A z 1797 roku w obiekcie oznaczonym cyfrą 5 – alkierzu, w którym wg lustracji były schody do piwnicy - kartograf umieścił niemiecki napis «Ruin worunter ein guter Keller» - ruina, pod którą [znajduje się] dobra piwnica.

7 - « Zteyze Sieni wschod na Gorę do srednich Gmachow, gdzie P. Podstarości mieszkwa»

Dowód na zrośnięcie Baszty Żydowskiej z innymi budowlami starostwa grodowego – o różnym kształcie i wysokości – staje się punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie postawione wcześniej: czy, a jeśli tak, to gdzie ukryta jest baszta na miedziorycie Hogenberga?

Skoro baszta była zrośnięta z innymi budynkami, nie należy jej szukać jako wysokiej, samotnej wieży. W rzeczywistości nie musiała być szczególnie wysoka – i ta konkretna z całą pewnością nie była samotna.

Najważniejszą cechą „zguby” powinna być nietypowa forma: złożona z kilku połączonych brył. Spośród nich jedna – najwyższa – powinna odpowiadać Baszcie Żydowskiej. W zamku przedstawionym na «*Tipus Civitatis Lublinensis in Regno Poloniae*» znajduje się tylko jedno miejsce, które spełnia te warunki. Widać je we wnętrzu zamku, pomiędzy „Strzelnicą” (czyli południową basztą) a donżonem. Budowla ma kształt trudny do jednoznacznego odczytania, wygląda jak zlepiona z kilku segmentów. Jedna z brył zwieńczona jest krenelażem, inna – wyraźnie wyższa – ma bardzo prostą, niemal surową formę. Zguba się znalazła. Na ilustracji 29 Baszta Żydowska – wraz z resztą zabudowań urzędu starostwa grodowego – została oznaczona czerwoną linią konturową.

Ilustracja 29. Fragment panoramy Lublina z miedziorytu Fransa Hogenberga z 1618 roku, przedstawiający Zamek Lubelski. Kolorem czerwonym zaznaczono zwaną budowlę o złożonej formie, widoczną w głębi zamku pomiędzy południową basztą a donżonem, rozpoznaną jako kamienica starostwa grodowego, w której strukturę była włączona Baszta Żydowska.

Baszta północna – przedmiot rozważań w tym punkcie – pojawia się w lustracji województwa lubelskiego raz jeszcze, w miejscu zupełnie nieoczekiwanym, i znów w sąsiedztwie mieszkania podstarościego. Na samym końcu opisu, po wyszczególnieniu wszystkich kondygnacji i pomieszczeń, lustratorzy kończą inwentaryzację kamienicy tam, gdzie – jak się zdaje – ją rozpoczęli: przy sieni.

«...a drugie [drzwi] nazad do Sieni przed tesz Izbę ku wschodowi do szrednich Gmachow, gdzie P. Podstarości mieszka».

A chwilę później dodają:

«Ktore to Gmachy nad mieszkaniem P^a Podstarościego będące, takze Wieza Zydowska, y insze w Inwentarzu Skarbowym Ani 1614 dostatecznie opisane, potrzebuią niemałego ratunku y opatrzenia»

Czy to tylko zwykła koincydencja? A może kolejne świadectwo, że starostwo i baszta tworzyły spójną całość?

„I to by było na tyle”

Spis treści

Jeden eksperyment na dwóch obrazach widzianych z nieba.....	1
Zamkowe sekrety i kłamstwa.....	2
W Zamku Zamek – historia ukryta pod powierzchnią.....	10
1/ Dzwonnica.....	11
2/ Furta południowa.....	11
3/ Strażnica czyli baszta południowa.....	11
4/ Zachodnie skrzydło zamku z królewską rezydencją.....	13
Wątpliwość pierwsza - kondygnacje.....	14
Wątpliwość druga – osiowość elewacji.....	17
Wątpliwość trzecia – attyka na dachu pałacu.....	17
Wątpliwość czwarta – krużganki.....	17
Wątpliwość piąta – pustka na północ od bramy i zespół budynków starościńskich.....	24
Wątpliwość szósta – ostatnia, czyli sekret pałacu-wieży.....	27
Lamus zamkowych ciekawostek.....	31
Zamkowy winkiel bez zasłony dymnej.....	32
Mości Panowie, kto żyw – na mury!.....	32
Panowie bracia, spuścić broń – wróg u wrót!.....	33
Odnaleziony konterfekt wieży bramnej.....	34
Para nie do pary – kamienica starościńska zrośnięta z basztą.....	36

Wykaz ilustracji

- Ilustracja 1. Alignowanie map: krok 1 - austriacki plan przyziemia Zamku Lubelskiego (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses) z 1797 roku. Kolorem granatowym zaznaczone budowle istniejące w XVI wieku.....3
- Ilustracja 2. Alignowanie map: krok 2 – zdjęcie satelitarne Zamku Lubelskiego, pozyskane z Google Earth – darmowej aplikacji służącej do przeglądania zdjęć satelitarnych oraz trójwymiarowych modeli Ziemi.....4
- Ilustracja 3. Alignowanie map: krok 3 – nałożenie zdjęcia satelitarnego na plan Zamku Lubelskiego w oparciu o 3 punkty: środek cylindrycznej średniowiecznej wieży (donżonu), środek prezbiterium kaplicy św. Trójcy wyznaczony na jego zewnętrznej wschodniej ścianie, zewnętrzny mur i przypory będący reliktem Baszty Północnej.....5
- Ilustracja 4. Fragment planu z 1797 r. (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses) przedstawiający bramę wjazdową do zamku w Lublinie z rozpoznaniem miejscami, które zostały opisane w Inwentarzu z 1564 roku.....6
- Ilustracja 5. Herby nad oknami prywatnej komnaty monarchy na belwederku Kurzej Stopki (fot. Henryk Poddębski, 1927; Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz herby na drugim piętrze fasady pałacu-wieży na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie (miedzioryt Fransa Hogenberga i Georga Brauna z 1618 roku).....8
- Ilustracja 6. Fragment „Inwentarza starostwa lubelskiego” z 1564 roku, zawierający wzmiankę o herbach umieszczonych w jednej z królewskich izb.....9
- Ilustracja 7. Fragment modelu 3D „Zamek w Lublinie, ok. 1650 r.” (2019), autorstwa Roberta i Wojciecha Miedziuchów oraz Romana Zwierzchowskiego. Przedstawione połączenie tzw. Strzelnicy (baszty południowej) z królewskim skrzydłem zachodnim budzi wątpliwości pod względem zgodności z ówczesną sztuką forteczną i logiką obronną, a ponadto pozostaje w sprzeczności z planem przyziemia zamku z 1797 roku. . Copyright © Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”..... 12
- Ilustracja 8. Fragment modelu 3D „Zamek w Lublinie, ok. 1650 r.” (2019), autorstwa Roberta i Wojciecha Miedziuchów oraz Romana Zwierzchowskiego. Przedstawione połączenie tzw. Strzelnicy (baszty południowej) z królewskim skrzydłem zachodnim budzi wątpliwości pod względem zgodności z ówczesną sztuką forteczną i logiką obronną, a ponadto pozostaje w sprzeczności z planem przyziemia zamku z 1797 roku. Copyright © Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”..... 12
- Ilustracja 9. Fragment planu „Lublin. Rekonstrukcja miasta w okresie Unii Lubelskiej (XVI w.)”, przedstawiający zabudowę Wzgórza Zamkowego. Podobnie jak na poprzednich ilustracjach, zaprezentowane połączenie tzw. Strzelnicy (baszty południowej) ze skrzydłem mieszkalnym budzi wątpliwości pod względem zgodności z ówczesną sztuką forteczną i logiką obronną, a ponadto pozostaje w sprzeczności z planem przyziemia zamku z 1797 roku. Plan opracowany jako praca zbiorowa. Lublin 2019. Dostęp online: <https://teatrnn.pl/miejsca/mapa/unia-lubelska/>.....13
- Ilustracja 10. Fragment austriackiego planu z 1797 roku (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses), przedstawiający rzeczywisty układ zabudowy w południowo-zachodnim narożniku Wzgórza Zamkowego. Śladów zrośnięcia tzw. Strzelnicy (baszty południowej) z pałacem-wieżą brak.....13

Ilustracja 11. Wykusze latrynowe na Baszcie Sandomierskiej na Wawelu. Fot. Cancre (CC BY-SA 4.0). Źródło: Wikimedia Commons.....	16
Ilustracja 12. Wykus latrynowy Zamku w Wojnowicach. Fot. ZeroJeden (CC BY-SA 3.0 PL). Źródło: Wikimedia Commons.....	16
Ilustracja 13. <i>Sphaera - nie kula, nie niebo, tylko kręcące się kamienne wnętrze. Średniowieczne spiralne schody w książęcym zamku w Suczawie (Mołdawia)</i> . Fot. Radueduard, dostępne na Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA 3.0 RO.....	20
Ilustracja 14. Rekonstrukcja ganku (pinaculum) i dwubiegowych schodów prowadzących do piano nobile królewskiej rezydencji w Lublinie, oparta na «Inwentarzu starostwa lubelskiego» z 1564 r. i «Lustratia MaloPolska Dobr Kro[la] Je[g]lo M[oś]ci – Woiewodztwo Lubelskie» z 1616 r.....	22
Ilustracja 15. Balkon ganku przy dawnej kaplicy Kaufmanów, południowa wieża Kościoła Mariackiego, Bartolomeo Berecci, 1520.....	23
Ilustracja 16. Empora przy dawnej kaplicy Kaufmanów, wewnątrz Kościoła Mariackiego, Bartolomeo Berecci, 1520. Fot. Jerzy Pajur.....	24
Ilustracja 17. Fragment austriackiego planu z 1797 roku (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses), przedstawiający zabudowania zamkowe w północno-zachodnim narożniku Wzgórza Zamkowego. Na czerwono zaznaczono przejazd w wieży bramnej w skrzydle zachodnim, odchodzący od niej mur kurtynowy oraz łączącą się z nim północną kamienicę starościńską.....	25
Ilustracja 18. <i>Schemat struktury pionowej kamienicy północnej na Zamku w Lublinie w oparciu o zapisy inwentarza z roku 1564</i>	26
Ilustracja 19. Porównanie rzutów poziomych: pałacu wieżowego w Piotrkowie (z lewej) i rezydencji królewskiej na Zamku Lubelskim – w południowej części skrzydła zachodniego (z prawej). Źródło: rzut pałacu-wieży w Piotrkowie – biała karta zabytku udostępniona w serwisie internetowym zabytek.pl (Narodowy Instytut Dziedzictwa); rzut fundamentów rezydencji w Lublinie – austriacki plan przyziemia z 1797 roku.....	28
Ilustracja 20. Zamek na Wawelu, skrzydło wschodnie. Fragment zdjęcia przedstawia Wieżę Duńską z przylegającą do niej Kurzą Stopką – w czasach ostatnich Jagiellonów pełniły one funkcje prywatnych królewskich apartamentów. Podobieństwo do pałacu wieżowego – przypadkowe?.....	30
Ilustracja 21. Zamek na Wawelu – narożnik północno-wschodni. Rzut poziomy pierwszego piętra z widoczną Wieżą Duńską. Masywna wewnętrzna ściana podłużna tej wieży może wskazywać, że pierwotnie była ścianą zewnętrzną starszej budowli. Oznaczenia: A – tarcze herbowe na belwederku Kurzej Stopki, B – spiralne schody w grubości muru Kurzej Nogi, położone blisko prywatnego apartamentu w Wieży Duńskiej. Źródło: Stanisław Mossakowski, Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015, Tabl. 3: Pierwsze piętro. Skrzydło zachodnie.....	30
Ilustracja 22. Porównanie dwóch królewskich rezydencji: stałej – „pałacowieżopodobnej” na Wawelu i okazjonalnej – pałacu wieżowego w Lublinie. Po lewej: fotografia Ignacego Kriegera (ok. 1870 r.), po prawej: pałac-wieża w Lublinie	

na miedziorycie Hogenberga z 1618 roku. Kolorem granatowym i czerwonym zaznaczono wspólne elementy obu obiektów.....	31
Ilustracja 23. Fragmenty dwóch austriackich planów z 1797 roku, przedstawiających ten sam północno-zachodni narożnik zamku, sprowadzone do wspólnego mianownika. Obok siebie zestawiono widok obiektu na poziomie przyziemia i pierwszej kondygnacji.....	32
Ilustracja 24. Fragment austriackiego planu z 1797 roku (Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses), przedstawiający zachodnie skrzydło zamku. Kolorem czerwonym i czarnym zaznaczono budowlę z przejazdem bramnym, określoną przez autora opracowania jako wieża bramna – zgodnie z postawioną w tekście hipotezą o jej złożonym, wielofunkcyjnym charakterze.....	33
Ilustracja 25. Fragment panoramy Hogenberga z 1618 roku przedstawiający Zamek Lubleski. Kolorem czerwonym zaznaczono wysoki obiekt znajdujący się za pałacem wieżowym; autor niniejszego opracowania rozpoznał go jako wieżę bramną.....	35
Ilustracja 26. Brama Opatowska w Sandomierzu. Fot. Henryk Bielamowicz (CC BY-SA 4.0). Źródło: Wikimedia Commons.....	35
Ilustracja 27. Stan zabudowań na Wzgórzu Zamkowym na początku XVIII wieku. Obraz «Pożar miasta Lublina w 1719 roku» w kościele oo. dominikanów – data powstania ok. 1740, fot. Piotr Maciuk.....	36
Ilustracja 28. Rzut poziomy kamienicy starościńskiej i widok jej ściany frontowej sprowadzone do wspólnego mianownika. Opisy oznaczeń w tekście. Opracowany na podstawie planów z 1797 roku: Grundriss von ebener Erde des Lubliner Schlosses (A) i Grundriss des ersten Stockes (B).....	37
Ilustracja 29. Fragment panoramy Lublina z miedziorytu Fransa Hogenberga z 1618 roku, przedstawiający Zamek Lubelski. Kolorem czerwonym zaznaczono zwartą budowlę o złożonej formie, widoczną w głębi zamku pomiędzy południową basztą a donżonem, rozpoznaną jako kamienica starostwa grodowego, w której strukturę była włączona Baszta Żydowska.....	38